

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG

Régis Luís de Carvalho Silva

Voz na contemporaneidade

O cantor frente à alguns desafios do repertório contemporâneo de concerto

Belo Horizonte
[2018]

Régis Luís de Carvalho Silva

Voz na contemporaneidade

O cantor frente à alguns desafios do repertório contemporâneo de concerto

Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Artes.

Orientação: Prof. Dr. Felipe Amorim

Belo Horizonte
[2018]

FICHA CATALOGRÁFICA

S586v

Silva, Régis Luís de Carvalho.

Voz na contemporaneidade: o cantor frente à alguns desafios do repertório contemporâneo de concerto [manuscrito] / Régis Luís de Carvalho Silva. -- 2018. 97 f., enc.: il., color.; 31 cm.

Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais, Programa de Pós-graduação em Artes, 2018.

Orientador: Prof. Dr. Felipe Amorim.

Bibliografia: f. 87-89

1. Voz. 2. Música vocal. 3. Música contemporânea. 4. Técnica vocal. 5. Música – Concerto. I. Amorim, Felipe. II. Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes. III. Título

CDU: 784

Bibliotecária responsável: Gilza Helena Teixeira CRB6/1725

FOLHA DE APROVAÇÃO

Dissertação defendida pelo aluno Régis Luís de Carvalho Silva em 12 de julho de 2018 e aprovada pela banca examinadora constituída pelos professores:

Prof. Dr. Felipe Oliveira Amorim

Orientador

Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG

Prof. Dr. Guilherme Nascimento

Examinador

Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG

Profa. Dra. Luciana Monteiro de Castro Silva Dutra

Examinadora

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

AGRADECIMENTOS

Ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais e seus docentes por oportunizarem este estudo.

À estimada professora Helena Lopes Silva por me dar pistas de que eu "levava jeito prá coisa".

Ao professor Paulo Henrique Campos pelas aulas valiosas e as discussões inspiradoras sobre voz.

Ao professor José Antônio Baêta Zille por sinalizar que eu teria potencial para a carreira acadêmica.

Ao professor Felipe Amorim por nortear minhas ideias e direcionar este estudo para uma dimensão mais artística.

Aos professores Guilherme Nascimento e Luciana Monteiro que integraram a banca de avaliação e contribuíram significativamente para tornar este trabalho mais interessante.

Aos integrantes do grupo Ateliê C. que me ensinaram pacas sobre os sons da contemporaneidade. Foi foda dividir palco com vocês!

Ao compositor Rafael Felício por embarcar nessa viagem e dedicar sua obra *Aurora* a mim. Fiquei "me achando" por um bom tempo!

Ao generoso cantor Eládio Pèrez por dividir comigo parte de sua bagagem musical.

À minha psicóloga Nízia por me ajudar a me conhecer e com isso controlar as angústias e lidar melhor com os conflitos.

À minha família GERALDO, JEAN E MICHEL.

À Iaiá pela paciência na ausência e sobretudo na distância.

À Bá ... NEOQUEAV!

Obrigadinho!!!

RESUMO

Este estudo tem a voz na contemporaneidade como tema. Mais especificamente, investigam-se aqui os desafios que o cantor encontra frente ao repertório vocal contemporâneo de concerto. De modo geral, as universidades e conservatórios de música no Brasil não incorporaram a música vocal contemporânea em seus programas de ensino. Tal situação colabora para que o cantor interessado neste repertório encontre poucos referenciais para interpretá-lo. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo contribuir para formação de um núcleo de conhecimento sobre a vocalidade na música de concerto dos séculos XX e XXI, desvelando questões acerca da performance e dos recursos vocais utilizados. Os passos metodológicos utilizados foram: revisão bibliográfica para a compreensão dos fatores sociais e históricos que impulsionaram o surgimento deste gênero musical, revisão de partituras de compositores como Berio, Ligeti, John Cage, dentre outros, para compreender quais recursos vocais são requisitados nestas obras, prática do repertório vocal contemporâneo junto ao grupo Ateliê Coletivo, que é vinculado à Universidade do Estado de Minas Gerais, experimento de colaboração com um compositor na criação de uma peça vocal contemporânea, e entrevistas com o cantor Eládio Pèrez-Gonzales e com o compositor Rafael Felício para respectivamente compreender como o cantor lida com o repertório da contemporaneidade e entender como foi estruturado o processo criativo na concepção da peça Aurora. Assim, o trabalho foi organizado para gerar uma dissertação em três capítulos e uma seção intitulada Interlúdio, além de um catálogo audiovisual de técnicas estendidas para a voz.

ABSTRACT

The focus of this work is to study voice on contemporaneity. In particular, it investigates the challenges that singers face when dealing with a contemporary vocal repertoire for concerts. Generally speaking, conservatories and universities that teach Music in Brazil have not incorporated contemporary vocal music in their teaching programs. Such situation makes it difficult for the singer to find references when singing such repertoire. With this in mind, this work has as a goal to contribute to the development of a knowledge hub about vocalicity in concert music from the 20th and the 21th centuries. The methodological steps were: a bibliographical review for a better understanding of the social and historical factors that have fostered the appearance of this music genre; a review of sheet music from composers like Berio, Ligeti, John Cage, among others, to understand which vocal resources are demanded in these pieces; the practice of a contemporary vocal repertoire together with the group Ateliê Coletivo, from the State University of Minas Gerais; an experimentation of collaboration with a composer in the process of writing a contemporary vocal piece; and interviews with the singer Eládio Pèrez-Gonzales and the composer Rafael Felício, for a better comprehension on how the singer deals with the contemporary repertoire and to understand how the creative process was structured in the process of creation of the piece Aurora. This way, the work was organized to generate a dissertation with three chapters and a section entitled “Interlúdio”, besides bringing an audiovisual catalogue with extended techniques for the voice.

INSTRUÇÕES PARA O USO DA FERRAMENTA CÓDIGO QR OU QR CODE

Código QR (sigla do inglês *Quick Response*) é um código de barras bidimensional que pode ser facilmente escaneado usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmera. Esse código é convertido em texto (interativo), um endereço URL (vídeo), um número de telefone, uma localização georreferenciada, um e-mail, um contato ou um SMS.

Esta dissertação faz uso da ferramenta QR Code para que o leitor tenha a opção de acessar pelo celular as peças citadas como exemplos musicais, entrevistas e documentos relacionados a este estudo. Esta ação pode ser executada nas versões digital e impressa deste estudo. Os **códigos Qr** com as sugestões de escuta estão no anexo deste trabalho. Abaixo, as instruções de uso:

1. Vá à loja de aplicativos do seu aparelho celular (esta tecnologia é compatível com a maioria dos sistemas operacionais: iPhone, Android, Windows) e baixe gratuitamente qualquer aplicativo que atue como **leitor de Qr Code**. Basta digitar no campo de procura o termo **Leitor de Qr Code**. Eis algumas possibilidades de aplicativos:

- QR Reader for iPhone
- QR Code Scanner and Reader (Android)
- Código Qr Code (Android)
- QR Code for Windows (Windows Mobile)

2. Após escolher o aplicativo de sua preferência clique em instalar.

Após instalado, basta abrir o aplicativo e posicioná-lo sobre o **código Qr** que você quer abrir. Clique no link que for gerado. Você será direcionado para o exemplo musical que quer ouvir.

LISTA DE FIGURA

Figura 1 - Schönberg: Fragmento da peça <i>Pierrot Lunaire</i> movimento nº 1	18
Figura 2 - Trecho da peça Sequenza III para voz feminina, de Luciano Berio	19
Figura 3 - John Cage: Trecho da partitura da Peça Cage's Aria	24
Figura 4 - Escolha interpretativa da cantora Cathy Barberian na peça Cage's Aria	25
Figura 5 - Fragmento da peça Thema (<i>Omaggio a Joyce</i>) de Luciano Berio	27
Figura 6 - Luciano Berio: Fragmento da bula da peça Sequenza III	29
Figura 7 - Trecho da partitura da peça Aventures de György Ligeti	30
Figura 8 - Alfabeto Fonético Internacional com as vogais e consoantes usadas Ligeti na peça Aventures.....	31
Figura 9 - Exemplos de “Morphing” consonantal e “Morphing” consonantal	32
Figura 10 - György Ligeti: direcionamentos cênicos e articulação fonética e vocal	34
Figura 11 - Trecho da partitura de <i>Aventures</i> de György Ligeti:.....	35
Figura 12 - Mozart: Trecho do Recitativo que prepara a ária <i>Madamina Il catálogo é Questo</i>	37
Figura 13 - Fragmento da peça Sequenza III de Luciano Bério para voz feminina solo	38
Figura 14 - Levy Oliveira: Variações sobre um tema de Raymond Carver - Voz cochichada	38
Figura 15 - Levy Oliveira: Variações sobre um tema de Raymond Carver - Voz gritada	39
Figura 16 - Guilherme Nascimento: Fragmento da peça "Quando eu morrer de amor".....	39
Figura 17 - Schönberg: <i>A Survivor from Warsaw</i> - Narração	40
Figura 18 - Schönberg: <i>A Survivor from Warsaw</i> - Alturas definidas	41
Figura 19 - Luciano Berio: Fragmento da peça Laborintus II	42
Figura 20 - Luciano Berio: <i>Sequenza III</i> - Possibilidades de escrita musical	49
Figura 21 - Bula da peça Aria de John Cage	51
Figura 22 - Primeiro esboço da peça Aurora de Rafael Felício	55
Figura 23 - Rafael Felício: Quadro com a relação instrumentação-movimentos na peça Aurora	57
Figura 24 - Rafael Felício: Bula com notação e instruções para a voz na peça Aurora - parte A.....	58
Figura 25 - Rafael Felício: Fragmento da peça Aurora no qual é possível observar e o uso da técnica <i>morphing</i> na palavra “Meus”	59
Figura 26 - Rafael Felício: Trecho vocal da peça Aurora no qual a mensagem textual aparece através de melodia e sussurro	60
Figura 27 - Rafael Felício: Fragmento da peça Aurora no qual é destacado trechos das peças nos quais a melodia da flauta não serve de referência para o cantor.....	60
Figura 28 - Rafael Felício: Fragmento da peça Aurora no qual destaca-se diferentes emissões vocais.....	62
Figura 29 - Rafael Felício: Fragmento da peça Aurora - dificuldades interpretativas.....	63
Figura 30 - Rafael Felício: Fragmento da peça Aurora - notas da linha da flauta que servem de referência de afinação para o cantor	64
Figura 31 - Rafael Felício: Fragmento da peça Aurora - trechos das peças nos quais a melodia da flauta não serve de referência para afinação do cantor.....	64
Figura 32 - Rafael Felício: Fragmento da peça Aurora no qual é destacado trechos que podem gerar desencontro de pulso na peça	65
Figura 33 - Rafael Felício: Fragmento da peça Aurora no qual é destacado as passagens de movimentos da peça.....	66
Figura 34 - Fragmento da peça <i>Stripsody</i> de Cathy Barberian	78
Figura 35 - Fragmento da peça <i>Aria</i> de John Cage	79

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	11
1 - UM PANORAMA DOS RECURSOS VOCAIS NA MÚSICA DE CONCERTO DA CONTEMPORANEIDADE	15
1.2 - Técnicas estendidas: contexto geral	15
1.3 - Novos parâmetros de qualidade vocal	17
1.4 - Técnicas estendidas para a voz e a vocalidade contemporânea	20
1.5 - John Cage, os estilos de cantar e os ruídos	23
1.6 - Berio, a linguística, a fonética e a fonologia	26
1.7 - Ligeti, o inventário fonético, os morphings e o direcionamento cênico	30
1.8 - A voz falada e a narração	36
1.8.1 - A voz falada	36
1.8.2 - A narração, uma emissão estendida	40
2 - A RELAÇÃO INTÉRPRETE-COMPOSITOR E A CRIAÇÃO DA PEÇA AURORA DE RAFAEL FELÍCIO	43
2.1 - Mas o que é interpretação musical?	43
2.2 - Algumas facetas do processo colaborativo entre intérprete e compositor ...	46
2.4 - Cathy Berberian: uma referência na colaboração intérprete-compositor...	50
2.4.1 - Berberian e a composição	52
2.5 - A colaboração entre intérprete e compositor na criação da peça <i>Aurora</i> de Rafael Felício	53
2.5.1 - As circunstâncias do encontro	53
2.5.2 - A encomenda	54
2.5.3 - Os encontros: relato de experiência	54
2.5.4 - A concepção da obra	55
2.6 - O olhar do cantor sobre a obra	59
2.6.1 - O texto	59
2.6.2 - O Fraseado musical	61
INTERLÚDIO – ENTREVISTA COM O COMPOSITOR RAFAEL FELÍCIO E COM O INTÉRPRETE ELÁDIO PEREZ	68
Motivação	68
Coleta de dados	68
Sujeitos de pesquisa	69
Discussão dos dados	71
1) Entrevista com o compositor Rafael Felício	71
Estruturação da peça	71
Instrumentação	72
Utilização dos recursos vocais	72
Texto: os Haicais	72
Razão para o uso de voz falada, voz sussurrada	73
Outras considerações	73
2) Entrevista com o intérprete Eládio Perez	74
Por que se dedicar ao repertório vocal contemporâneo	75
Quais os desafios este repertório apresenta ao cantor	75
Como construir o processo interpretativo de uma obra inédita	76
O que você entende por técnica estendida para a voz	76
Por que as universidades e conservatórios de música não incorporaram a música vocal contemporânea nos programas de ensino	76
Outras considerações	77

CAPÍTULO 3 - CATALÓGO AUDIOVISUAL DE TÉCNICAS ESTENDIDAS PARA VOZ: EM DIREÇÃO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLHAS INTERPRETATIVAS.....	78
3.1 - Por que um catálogo.....	78
3.2 - O recorte e os critérios de categorização.....	80
CONSIDERAÇÕES FINAIS:	83
REFERÊNCIAS	86
ANEXO.....	89
1) Instruções de execução da peça Cage's Aria.	89
2) Partitura da peça Aurora de Rafael Felício	89
3) Transcrição da entrevista com o compositor Rafael Felício	90
4) Transcrição da entrevista com o cantor Eládio Perez	90
5) Termos de consentimento e autorização de uso de imagem	91
6) Sugestão de audição - exemplos musicais e peças vocais contemporâneas.....	92

INTRODUÇÃO

No âmbito acadêmico, os termos *contemporâneo e contemporaneidade* podem gerar certa confusão e dar margem a múltiplos entendimentos. Não é diferente se tais termos forem trazidos para o contexto musical que é o cenário no qual este estudo está inserido. Portanto, entende-se por necessário contextualizar o leitor que aqui, os termos *contemporâneo e contemporaneidade* serão usados para se referir a *produção musical* no ambiente da música de concerto que ganhou notoriedade a partir do século XX (de maneira mais efetiva a partir da década de 50) e segue sendo produzida até os dias atuais. A título de exemplo, cita-se compositores como Luciano Berio, György Ligeti, Arnold Schönberg, John Cage como alguns dos nomes significativos da aqui chamada *música vocal contemporânea de concerto*.

A música de concerto da contemporaneidade pode ser compreendida como um movimento em direção a novas formas de expressão musical. Pode-se dizer que a busca por novas linguagens composicionais, a pesquisa por novas sonoridades nos instrumentos e a incorporação de elementos antes considerados não musicais são características que sugerem que o fazer musical contemporâneo flerta com o experimentalismo. Neste período surgem várias correntes composicionais, novos modos de relação entre o intérprete e a obra e, principalmente, novos modos de ouvir música. A incorporação do ruído como elemento musical, por exemplo, contrasta com a pureza melódica de épocas anteriores. A aproximação dos compositores com os recursos computacionais (como na música acusmática) questiona o papel do intérprete como único mediador da mensagem musical.

Ao observarmos obras escritas para a voz, torna-se possível perceber que este cenário de experimentação sonora influenciou diretamente os padrões aspirados de qualidade vocal. A melodia em legato, por exemplo, símbolo de excelência interpretativa na escola Bel Cantista italiana, passa a ser, na música contemporânea, apenas uma dentre as variadas formas de emissão vocal requisitadas. Do cantor agora se espera gritos, sussurros, murmúrios, voz em falsete, voz branca que remeta ao canto popular, efeitos vocais como drives, *overtones*, *microtons*, o estalar de língua, canto em *bocca chiusa*, o som das risadas, o som do choro, dentre outras possibilidades de uso do aparelho vocal. A performance em si também se transformou

na contemporaneidade: palcos não se restringem apenas aos auditórios, os cantores têm uma postura menos programada que a de costume nas óperas e nas canções de câmara, o figurino passa a dialogar com a realidade popular urbana. Desta forma, pode-se dizer que as mudanças de parâmetros e referenciais nas obras vocais contemporâneas torna este repertório desafiador para os cantores.

Este estudo surge como uma tentativa de aproximação com um movimento musical pouco disseminado entre os cantores. O objetivo é contribuir para formação de um núcleo de conhecimento sobre voz na contemporaneidade. Para tal, busca-se aqui a compreensão da forma como as possibilidades de uso artístico da voz se estenderam a partir do século XX, além do levantamento de técnicas vocais utilizadas, da prática de peças vocais contemporâneas e a investigação do papel do cantor no processo colaborativo entre intérprete e compositor na criação de uma obra vocal. Desta forma, este trabalho foi planejado para gerar uma dissertação, composta por três capítulos e um catálogo audiovisual de técnicas estendidas para a voz¹ como produto artístico.

No primeiro capítulo da dissertação, intitulado *Um Panorama dos Recursos Vocais na Música de Concerto da Contemporaneidade*, buscou-se contextualizar o leitor sobre o aumento do leque de possibilidades de referenciais sonoros que a música de concerto sofreu a partir da segunda metade do século XX. Depois, através de revisão de partitura de obras vocais significativas, foram expostos alguns dos recursos vocais utilizados por compositores como Berio, Ligeti, John Cage, dentre outros. A esta altura, surgiu a ideia de criar um catálogo de técnicas estendidas, baseado nas obras analisadas, que pudesse servir de referencial para as escolhas interpretativas de outros cantores interessados no repertório vocal contemporâneo.

¹ A expressão *técnica estendida para a voz* será utilizada aqui para se referir a ações vocais (gritos, sussurros, voz falada, voz narrada, sons multifônicos, dentre outros) que não são *protagonistas* na chamada música clássico-romântica (óperas, oratórios, lieder, melodies, canções brasileiras de câmara, etc). Muitas dessas ações vocais aqui consideradas estendidas estiveram presentes na música ocidental de concerto clássico-romântica ao longo da história, porém de *forma pontual* ou com status de *coadjuvante* perante a chamada “voz cantada”. Assim, acredita-se que tais técnicas são realmente apenas uma extensão das técnicas já usuais não representando então nenhum tipo de ruptura radical com as técnicas vocais consideradas padrão na música vocal ocidental.

O segundo capítulo, *A Relação Intérprete-Compositor e a Criação da Peça Aurora de Rafael Felício*, também pode ser entendido segundo dois prismas distintos. No primeiro deles, os aspectos teóricos do processo colaborativo entre intérpretes e compositores foram discutidos através dos seguintes tópicos: 2.1 - Mas o que é interpretação musical? 2.2 - Algumas facetas do processo colaborativo entre intérprete e compositor; 2.3 - A colaboração intérprete-compositor na contemporaneidade: Um desdobramento inevitável; e, finalmente, 2.4 - Cathy Berberian: uma referência na colaboração intérprete-compositor. Em seguida, foi exposta a visão do intérprete, assumidamente subjetiva, sobre a participação como cantor no processo de criação da peça *Aurora*, fruto de um processo colaborativo com o compositor Rafael Felício. Os tópicos foram distribuídos da seguinte forma: 2.5 - A colaboração entre intérprete e compositor na criação da peça *Aurora* de Rafael Felício; 2.5.1 - As circunstâncias do encontro; 2.5.2 - A encomenda; 2.5.3 - Os encontros: relato de experiência; 2.5.4 - A concepção da obra; 2.6 - O olhar do cantor sobre a peça; 2.6.1 - O texto; e 2.6.2 - O Fraseado musical.

Após o segundo capítulo, em uma seção intitulada Interlúdio, foram apresentados os dados coletados em duas entrevistas. A primeira delas teve o compositor Rafael Felício relatando como foi organizado o processo criativo da peça *Aurora*, objeto de pesquisa do segundo capítulo. O segundo entrevistado foi o intérprete Eládio Perez, e a entrevista foi sobre os desafios que o cantor encontra ao interpretar o repertório vocal contemporâneo. Por fim, no terceiro capítulo, *Catálogo audiovisual de técnicas estendidas para a voz: em direção à construção de escolhas interpretativas*, foram apresentados a motivação, o recorte e os critérios utilizados para elaboração de um catálogo audiovisual de técnicas estendidas para a voz. O objetivo para elaboração deste catálogo foi disponibilizar uma amostra dos recursos vocais requisitados por importantes compositores da contemporaneidade.

Prevenções: Sugestões de audição e link nas imagens

No anexo deste trabalho, foram disponibilizados, como sugestão de audição para profissionais da voz interessados no repertório vocal contemporâneo, exemplos de recursos vocais e obras significativas no cenário vocal da contemporaneidade.

Algumas imagens disponibilizadas no corpo do trabalho carregam um link direto para um vídeo com a obra citada. Basta clicar na imagem para acessar o vídeo.

1 - UM PANORAMA DOS RECURSOS VOCAIS NA MÚSICA DE CONCERTO DA CONTEMPORANEIDADE

1.1 - A música de concerto da contemporaneidade

Como mencionado, a partir do século XX (de maneira mais efetiva no período pós década de 50), a forma de se pensar e interpretar música de concerto passou por um processo de transformação de valores. Pode-se dizer que "a grande questão musical do início do século XX era o que fazer com a tonalidade" (MABRY, 2002, p.19). Além de alertar sobre o desgaste do sistema tonal neste período, a autora acrescenta que os recursos do pensamento composicional ocidental estavam saturados, o que fez com que a comunidade musical se interessasse por elementos musicais pouco utilizados no período clássico-romântico. Deste modo, a tendência de explorar novas possibilidades de lidar com o som impulsionou o aparecimento de várias correntes composicionais como o serialismo, o dodecafonismo, o atonalismo, a música eletrônica, música aleatória, a música eletroacústica, a música concreta, dentre outras. Essas correntes composicionais que surgem na Europa e Estados Unidos e se espalham pelo mundo, consolidam a ideia do experimentalismo musical que marcou o século XX. Pode-se dizer que os músicos e compositores deste período buscaram formas de expressividade musical que se distanciaram daquelas usadas em períodos anteriores.

1.2 - Técnicas estendidas: contexto geral

Foi sob este panorama que os músicos começaram a trabalhar com técnicas que pudessem estender o leque de possibilidades sonoras dos instrumentos (inclua-se entre eles a voz), e aumentar a paleta de recursos disponíveis para a composição. Neste contexto, o termo "Técnicas Estendidas" passou a ser usado em referência às técnicas de exploração instrumental que surgem da busca por novas sonoridades (PADOVANI e FERRAZ, 2012, p. 11).

O termo tomou notoriedade a partir do século XX, embora as experimentações em torno das possibilidades sonoras dos instrumentos já fossem frequentes ao longo da história da música.

Tradicionalmente associada às técnicas de performance instrumental, a expressão "técnica estendida" se tornou comum no meio musical a partir da segunda metade do século XX, referindo-se aos modos de tocar um instrumento ou utilizar a voz que fogem aos padrões estabelecidos principalmente no período clássico-romântico. Em um contexto mais amplo, porém, percebe-se que em várias épocas a experimentação de novas técnicas instrumentais e vocais e a busca por novos recursos expressivos resultaram em técnicas estendidas. Nesta acepção, pode-se dizer que o termo técnica estendida equivale a técnica não-usual: maneira de tocar ou cantar que explora possibilidades instrumentais, gestuais e sonoras pouco utilizadas em determinado contexto histórico, estético e cultural. (PADOVANI e FERRAZ, 2012, p. 11).

A definição de Padovani e Ferraz (2012) se torna oportuna na medida em que os autores apontam que para considerar uma técnica estendida ou não, é recomendável que se observe o *contexto histórico, estético e cultural* no qual esta técnica está inserida. Sem esse cuidado, abre-se margem para discussões polêmicas sobre o que é padrão e o que não é, ou qual a origem cronológica de determinada técnica. Definitivamente esta não é a intenção deste estudo ao abordar o tema. Cabe acrescentar que o próprio termo traz em si a semente da explicação para a expressão, já que ao afirmar que uma técnica foi *estendida*, subentende-se que antes dela havia outra que lhe embasou ou influenciou. Portanto não é recomendável que se compreenda que houve uma ruptura entre as técnicas tradicionais e as tais técnicas estendidas, mas sim que a segunda é exatamente uma extensão da primeira. Por fim, na literatura musical, o termo técnicas estendidas é frequentemente utilizado e por isso pareceu coerente dele também se apropriar.

Como exemplo prático, a obra *Sequenza I* de Luciano Berio, para flauta solo, é considerada uma obra pioneira no que tange o uso de técnicas estendidas que: “legitimamente abriram as portas para a consolidação de uma nova perspectiva sonora no mundo da flauta, ao incluir ruídos e timbres antes considerados uma má prática instrumental” (PENNY, 2009, p. 5-6). O autor acrescenta que não foram apenas as técnicas para tocar o instrumento que se estenderam na contemporaneidade; a própria performance ou a concepção de como elaborá-la mudou. Não mais restrita às salas de concerto, a performance passa a acontecer onde a couber; o intérprete ganha enorme liberdade para escolher o formato da performance; a interpretação instrumental

passa a incorporar intervenções cênicas; a própria postura no palco (modo de se vestir e de se portar durante a performance) não obedece aos padrões clássico-românticos. Este estado de coisa leva ao entendimento de que a própria performance foi estendida no século XX. Por fim, o autor ainda pontua que “as sonoridades obtidas através da exploração do instrumento demandaram que as ações físicas ao tocá-lo fossem estendidas”. As posições de embocadura, a respiração, a posição das mãos, as formas de digitação, o formato de boca e garganta, aprendidas ao longo de anos de estudo de repertório tradicional dos instrumentos também se estenderam na contemporaneidade (PENNY, 2009, p. 51).

Cabe acrescentar que a aproximação entre alguns compositores e os recursos tecnológicos de manipulação sonora em estúdio, fizeram com que a gama de possibilidades do uso do som ao compor também se estendesse drasticamente. Karlheinz Stockhausen (1928-2007) e Pierre Schaeffer (1910-1995), respectivamente precursores das correntes composicionais que seriam conhecidas como música eletrônica e música concreta, trabalharam com a expansão das possibilidades de uso da onda sonora. A concepção de manipular praticamente todas as características acústicas do som (intensidade, frequência, duração, onda sonora, dentre outras) deu ao compositor um leque infinito de ferramentas para compor.

1.3 - Novos parâmetros de qualidade vocal

Dentro deste contexto, a voz, bem como muitos referenciais de qualidade vocal, perpetuados pelas técnicas cantáveis da ópera italiana, da *mélodie* francesa e do *Lied* alemão passaram por um processo substancial de reformulação de valores. Neste novo cenário experimental, o legato, fio condutor da linha melódica vocal, não é imprescindível. O cantar apoiado nas vogais, buscando uma unidade de timbre ao longo das alturas musicais, divide prestígio com o *Sprechstimme* (voz falada), idealizado por Arnold *Schönberg*, como uma técnica de emissão vocal que transita entre o canto e a fala. A linha do canto para Schönberg, segundo Valente (1999) devia se submeter precisamente ao aspecto rítmico e os cantores não deviam se expressar de uma forma que lembrasse o canto tradicional.

A seguir um fragmento da peça *Pierrot Lunaire* na qual Arnold Schönberg utiliza o *Sprechstimme*:

I. Teil.

1. Mondestrunken.

Bewegt (♩ ca 66 - 76)

Flöte.

Geige. *pizz.*

Violoncell. *pp mit Dämpfer*

Rezitation. *p*

Bewegt (♩ ca 66 - 76)

Den Wein den man mit Au-gen trinkt, gießt

Fig 1: Fragmento da peça *Pierrot Lunaire* de Arnold Schönberg, movimento nº 1, no qual é possível constatar que o compositor definiu a altura das notas em um texto que será recitado.

Embora Arnold Schönberg tenha definido precisamente as alturas das notas a serem cantadas, estas melodias cantáveis eram subvertidas após o ataque, através do aumento ou diminuição da frequência das notas (MABRY, 2002, p. 87). Outros parâmetros vocais que foram resignificados neste novo cenário musical de experimentação foram a altura sonora e a emissão vocal pura. Os jogos intervalares que ora consonantes ora dissonantes traziam a chamada musicalidade à obra, bem como a procura por uma emissão vocal pura dividiram espaço com outros recursos musicais. O mesmo ocorreu com a melodia cantada que passou a dividir espaço com a voz falada, sussurrada, gritada. A impostação vocal característica do canto erudito clássico-romântico se tornou apenas um modelo possível, e não uma demanda.

A seguir um fragmento da peça *Sequenza III* de Luciano Berio no qual é possível perceber que o compositor se utiliza de emissões vocais distintas.

The image shows a musical score for voice from Luciano Berio's *Sequenza III*. The score is written on a single staff with a treble clef. Above the staff, there are several markings: 'tense', 'giddy nervous', 'muttering', 'tense L.', and 'urgent'. Below the staff, there are phonetic transcriptions: /wing/, [u], [o], [to], allowing us/qi/, (a /tru/ to me), (allowing us to be), [?], and (icq/taf.). The score includes various articulations and dynamics, such as accents and slurs, and is characterized by its complex and experimental nature.

Fig 2: Trecho da peça *Sequenza III* para voz feminina, de Luciano Berio, na qual a melodia alterna-se com o texto falado em inflexões como *tense*, *urgente*, *nervoso*, dentre outras.

A instrumentação nas obras vocais contemporâneas se distanciou do formato consagrado da música vocal tradicional. Alguns compositores começam a se interessar por escrever peças para voz solo, outros, utilizam a voz acompanhada por sons sampleados em estúdio. Na contemporaneidade, as obras vocais não estão necessariamente subordinadas a companhia de um consagrado fiel escudeiro: o piano. Muitas obras são escritas para voz solo. Tal fato, por si só, pode influenciar nos referenciais de escuta e execução dos cantores. O piano costumeiramente esteve presente na vida do cantor como referência para afinação, e como um apoio sobre o qual o cantor molda seu timbre e impostação vocal.

A presença do piano é constante na formação do cantor erudito, até por exigência do repertório comumente solicitado pelos programas de ensino: vocalizes, “árias antigas”, canções de câmara e até árias de ópera, são tradicionalmente acompanhadas por um pianista co-repetidor. Tal fato justifica a grande familiaridade que o cantor tem com o piano, dentro de uma tradição que consolidou este instrumento como parceiro da voz no *lied* alemão, na *mélodie* francesa, e na canção de câmara em geral. Dentro do ensino tradicional do canto lírico, praticamente não se trabalha a voz em sala de aula sem o piano. (RAY e MESTRINHO, 2006, p. 3).

Quando presente na música contemporânea, muitas vezes o piano é preparado e ganha outro timbre, alterado por intervenção do próprio instrumentista, que colocando metais e madeiras em seu interior, procura trabalhar com uma sonoridade alternativa para o instrumento. Este cenário experimental, no qual a voz no século XX está inserida, trouxe para o universo musical, a referência do ruído urbano. Storolli (2013) observa que:

[...] essas mudanças cooperam para o surgimento de uma voz que abandona os padrões de uma imitação tida até então como ideal, do Bel Canto, e se deixa povoar por gritos, sussurros, gemidos, sons guturais, assobios, estalos de língua, e muitas outras possibilidades do aparelho fonador. Para essa nova situação são inicialmente determinantes [...] movimentos que denunciam uma nova paisagem sonora, a paisagem urbana-industrial. A presença cada vez mais constante de máquinas e a revolução tecnológica transforma a paisagem sonora, nossos ouvidos e nossas vozes [...]. (STOROLLI, 2013, p. 1).

Seguindo esta mesma linha de raciocínio acima, Heloísa Valente afirma que a vocalidade contemporânea se apropriou dos sons da paisagem urbana e acredita que o estudo da voz cantada no século XX deve considerar o “contexto da evolução da paisagem sonora”, que afetou o modo de se pensar música (VALENTE, 1999, p. 103).

1.4 - Técnicas estendidas para a voz e a vocalidade contemporânea

De modo prático, o repertório vocal no século XX passou a exigir dos cantores um leque de ações que não faziam parte dos parâmetros vocais exigidos até então. Pode-se dizer que a vocalidade nas obras contemporâneas foi além dos limites do texto, da melodia e da mensagem musical. Embora se entenda que estes elementos não foram banidos do discurso na contemporaneidade, pode-se afirmar que os mesmos perderam o protagonismo antes exercido na música vocal dos séculos anteriores. Compositores como Luciano Berio, Gyorgy Ligeti, John Cage, Stockhausen, Boulez, Bussotti, Gilberto Mendes, dentre outros, passaram a escrever obras que exploraram ao máximo a potencialidade sonora e timbrística das vozes, o que, aliado à incorporação do ruído como um elemento musical, exigiu que o cantor estendesse as possibilidades de uso do seu aparelho fonador.

Esta inclinação ao experimentalismo, portanto, demandou que os cantores se utilizassem de recursos e técnicas de emissão diferentes das requisitadas na música vocal de concerto do período clássico-romântico. Tais técnicas, em uma aproximação com os conceitos sobre *Técnicas Estendidas* de Padovani e Ferraz (2012), serão chamadas a partir de agora de técnicas estendidas para a voz. Acredita-se que compreender o papel da voz na música de concerto da contemporaneidade passa pelo entendimento dos recursos vocais utilizados nestas obras.

Sharon Mabry cita como exemplos de técnicas estendidas para a voz: os microtons², a voz falada, a voz recitada, o já mencionado *Sprechstimme*, os vocabulários não textuais³, a repetição silábica ou o uso de sílabas sem sentido. Sem usar o termo técnicas estendidas, a autora também menciona a expressão “efeitos vocais” ao se referir às técnicas de emissão vocal não tradicionais exploradas a partir do século XX:

O termo efeitos vocais se refere a qualquer uso despadronizado da voz cantada. Isto também se aplica a uma emissão vocal que incorpora fontes sonoras não usuais encontradas na música vocal tradicional ocidental. Essas fontes sonoras são geralmente derivadas da fala, da natureza, ou produzidas artificialmente, ou sons vocais multiétnicos produzidos em cerimoniais, em tribos ou propósitos ritualísticos (MABRY, 2009, p. 117).

² O termo *microtons* é usado neste estudo para designar frações do tom. Alguns compositores, principalmente no período pós década de 50 do século XX, pedem variações de afinação em determinadas notas, na ordem de quartos de tom, ou terços de tons.

³ Com o Termo “Non-Textual Sonic Vocabulary”, traduzido neste estudo para *Vocabulário sônico não textual*, (MABRY, 2009, p. 101) define o conceito de texto baseado em vogais e consoantes individuais ou combinações não linguísticas dos dois.

Heloísa Valente acerca das técnicas vocais incorporadas na música de concerto da contemporaneidade coloca;

[...] em *Pierrot Lunaire* (1912) [...] A voz emite, então, um canto falado que não se apoia nas alturas fixas (as notas musicais). Deparamos com um ruído no código musical, que será ampliado para o canto sussurrado, sussurrado bem sonoramente, sussurrado sem sonoridade, falado sonoramente, dentre outros. Com Berg, temos a declamação rítmica. O próximo marco nas pesquisas vocais será, sobretudo com Luciano Bério, cujas obras opõem-se deliberadamente à tradição do bel canto italiano, e em *Sequenza III* (1966) temos o riso em suas diversas manifestações (sorriso, gargalhada, riso nervoso), guiadas não por signos musicais (meio-forte, forte, piano), mas por comportamentos vocais *langoroso, terno, tenro, sonhador*, (VALENTE 1999, apud STOROLLI, 2013, p. 30).

Igualmente generalistas são as palavras de Mendes (2010, p. 58-62), que ao discorrer sobre técnicas estendidas para a voz cita: os sons da *música extra europeia*, originária de civilizações como a dos pigmeus (semelhante ao *yodel*), do Islã (*muezins*), da Índia (*ragas*), do teatro Nô japonês (voz modulada) e dos monges tibetanos (emissão de sons simultâneos), a glossolalia⁴, e os sons multifônicos. No entanto a autora não menciona como técnica estendida, uma série de maneiras de emissão vocal requisitadas em obras vocais importantes do século XX.

A revisão da bibliografia nos deu a entender que não há um núcleo de conhecimento consolidado sobre o tema *Técnicas estendidas para a voz*, diferentemente dos estudos sobre técnicas estendidas para os instrumentos, que vêm de longa data e se encontram em estágios mais avançados. No que tange à voz, o entendimento sobre técnicas estendidas se mostra ainda estar difuso.

⁴ Glossolalia segundo Mendes (2010) é um “balbuciar sem sentido semântico e sintático inteligível”.

Neste sentido, faz-se necessário, portanto, a revisão de algumas obras marcantes na música vocal de concerto da contemporaneidade, a fim de que se possa conhecer as técnicas de emissão vocal requisitadas por compositores considerados expressivos dentro da música vocal de concerto. Deste modo, a seguir, este estudo volta-se para obras de John Cage, Luciano Berio, György Ligeti, e Arnold Schönberg buscando entender como estes compositores, que se dedicaram de maneira significativa ao repertório vocal da contemporaneidade, lidam com a vocalidade em suas obras.

1.5 - John Cage, os estilos de cantar e os ruídos

Um olhar sobre a obra de John Cage pode nos mostrar formas de utilização vocal importantes para o léxico da música de concerto no século XX. Desta forma, a seguir, investigam-se aqui os recursos vocais presentes na célebre peça *Aria* de John Cage, no intuito de compreender como o compositor trabalhava a vocalidade em suas obras. Como direcionamento, John Cage deixa nas instruções de execução ao intérprete algumas pistas úteis para o entendimento sobre como o compositor pretendia explorar variados coloridos vocais. Tais instruções estão disponibilizadas no anexo deste estudo. Primeiramente, John Cage usa o termo: *Estilos de cantar* ao se referir à emissão vocal a ser usada na peça. O compositor pede que o intérprete escolha dez diferentes estilos de cantar e associe cada estilo às cores que aparecem na partitura.

Abaixo, um trecho da partitura da peça *Aria* para fins de ilustração do que foi dito acima:

Fig 3: Trecho da partitura da peça *Aria* de John Cage. O compositor pede que o intérprete cante cada trecho colorido com um “estilo de cantar” diferente.

Cage esclarece nas instruções da peça como a cantora Cathy Berberian, a quem a peça foi dedicada, escolheu seus dez *estilos de cantar*:

Cores	“Estilo de cantar”
Dark Blue (Azul escuro)	Jazz
Red (Vermelho)	Contralto
Black with dotted lines (Preto com linhas pontilhadas)	Sprechgesang
Black (Preto)	Dramático
Purple (Roxo)	Marlene Dietrich
Yellow (Amarelo)	Coloratura (e Coloratura lírica)
Green (Verde)	Folk
Orange (Laranja)	Oriental
Light Blue (Azul Claro)	Baby
Brown (Marron)	Nasal

Fig 4: Tabela com a escolha interpretativa que a cantora Cathy Berberian fez na execução da peça *Aria* de John Cage. Cada cor apresentada na partitura foi associada a um modo de emissão vocal.

As escolhas interpretativas de Cathy Berberian para executar a peça *Aria* sugerem que a cantora utilizou de variadas formas de emissão vocal durante a performance. *Voz nasal*, *voz de baby* e *voz oriental* podem ser consideradas como exemplos de emissão não utilizadas até então na música de concerto. *Voz folk* e *voz de jazz* podem ser exemplos da incorporação de modos de emissão vocal que caracterizaram gêneros musicais populares. Observa-se ainda na tabela da Figura 4 que Cathy Berberian utilizou também como “estilos de cantar” referências de vozes do canto lírico como *voz de contralto* e *voz coloratura*. Por fim, a cantora fez uso do já mencionado *Sprechstimme* e se apropriou da emissão vocal da cantora Marlene Dietrich, cantora que se utiliza de trechos falados e balbuciados em suas interpretações. Tal estado de coisa deixa a entender que John Cage não queria que o cantor se utilizasse apenas do modo de emissão vocal padrão no período clássico-romântico.

Cabe acrescentar que a já mencionada incorporação do ruído como elemento musical, característica reforçada a partir do século XX, também está presente nas instruções dadas por Cage. O Compositor menciona que qualquer tipo de ruído deve ser usado: uso não musical da voz; sons de aparelhos eletrônicos, sons mecânicos. John Cage coloca também as escolhas de Cathy Berberian quanto aos ruídos incorporados por ela para a performance da peça *Aria*: tsk e tsk, som de pedal, assovio de pássaro, snap e snap com os dedos, clap, latido, inalação dolorosa, expiração apaziguada, buzina de desdém, estalos de língua, exclamação de nojo, ugh (sugerindo a emissão dos índios americanos), exclamação de raiva, grito como se tivesse visto um rato, risada, expressão de prazer sexual.

1.6 - Berio, a linguística, a fonética e a fonologia

Assim como John Cage, Luciano Berio é considerado um dos mais significativos compositores de música vocal contemporânea no século XX. Com uma linguagem composicional própria, Berio se interessou por experimentar os recursos do aparelho vocal de forma profunda e contundente e se caracterizou por um tratamento inovador no que tange ao uso da voz. Extremamente atento à questão do texto e sua compreensão dentro do discurso musical, o compositor deixa explícita em sua obra sua estreita relação com a palavra. Isso pode ser observado em peças emblemáticas do compositor como *Sequenza III* para voz feminina, *Thema (Omaggio a Joyce)*, *Chamber Music*, *Laborintus II*, *Recital I (for Cathy)*, *Sinfonia*, *Circles*, dentre outras.

A seguir um fragmento da peça *Thema (Omaggio a Joyce)* para voz e fita magnética na qual o compositor afirma ter buscado uma união entre linguagem falada e música.

Fig 5: Fragmento da peça *Thema (Omaggio a Joyce)* de Luciano Berio, na qual o compositor explora o potencial musical presente na linguagem falada.

Menezes (2015, p. 67) endossando o que foi dito acima, afirma que Luciano Berio era fortemente ligado à linguística⁵, à fonética⁶ e à fonologia⁷. O autor acrescenta que esta ligação com a texto e um refinado conhecimento sobre acústica fez com que o compositor estabelecesse o intervalo de terça menor como o intervalo “constituente de suas agregações harmônicas”. Isto porque Luciano Berio conhecia o fenômeno acústico dos formantes da voz⁸, e percebeu que o intervalo de terça menor, dentro de uma gama de notas dentro da região média da extensão vocal do cantor, era um intervalo em que os formantes se mobilizavam sem descaracterizar uma vogal.

Não resta dúvida de que ele dominava a fonética e possuía conhecimentos sólidos de fonologia, fato que impregnou toda sua escritura, a ponto de ele fazer justamente da terça menor o elemento mais fundamental de suas constituições harmônicas. (MENEZES, 2015, p. 70).

⁵ Para Martinet (1978) a linguística é a ciência que se ocupa em estudar as características da linguagem humana.

⁶ Para Rígonato (2018) a fonética é uma área da linguística que estuda detalhadamente os sons da fala em suas inúmeras realizações.

⁷ Para Perez (2018) a fonologia é o ramo da linguística que estuda o sistema sonoro de um idioma, do ponto de vista de sua função no sistema de comunicação linguística.

⁸ Segundo (BEHLAU, 2001 apud GUSMÃO, CAMPOS e MAIA, 2010) O formante é representado pelas frequências naturais de ressonância do trato vocal, especificamente na posição articulatória da vogal falada. As vogais são identificadas pelos seus formantes.

A obra vocal de Luciano Berio está repleta de técnicas usuais dentro da linguagem da música vocal contemporânea. O compositor incorporou em seu trabalho de forma sistemática recursos vocais como risos, gritos, sussurros, voz aspirada, choro, tosse, dentre outros. Em *A-Ronne*, uma obra para oito cantores, é possível perceber como Berio mescla seu conhecimento sobre fonética e fonologia com alguns destes recursos. Nesta peça, Berio fornece uma bula⁹ com indicações de notação e seus respectivos gestos vocais, como sons mastigados, inspiração e expiração entre os dentes, voz suspirada, canto tradicional, assovio e emissão com boca fechada.

⁹ Disponível em: <<http://www.universaledition.com/composers-and-works/Luciano-Berio/ronne/composer/54/work/7123>>. Acesso em: 11 jul, 2017.

Outra obra de extrema significância deixada por Berio foi *Sequenza III*, para voz feminina. A seguir, extraído da bula da peça, serão apresentados os gestos vocais requisitados por Bério: rajadas de riso para ser utilizada com qualquer vogal de livre escolha, estalos de boca, tosse, boca fechada, tom de respiração quase sussurrada, inspirando ofegante, trêmulo dental ou de mandíbula, vibrar a língua contra o lábio superior (ação escondida por uma das mãos).

L.	Laughter must always be clearly articulated on a wide register.	
	Risada deve ser claramente articulada em um vasto registro	
[ʔ]	= bursts of laughter to be used with any vowel freely chosen	
	Rajadas de riso para ser usada com qualquer vogal de livre escolha	
⊕	= mouth clicks	
	Cliques na boca	
⚡	= cough	
	Tosse	
⌋	= snapping fingers gently	
	Estalar gentil de dedos	
+	= with mouth closed	
	Com boca fechada	
o, o—	= breathy tone, almost whispered	Tom de respiração, quase sussurro
←o	= breathing in, <u>gasp</u> ing	Respiração ofegante
≡	= tremolo	Trêmolo
≡ d	= dental tremolo (or jaw quivering)	Trêmulo dental
~	= trilling the tongue against the upper lip (action concealed by one hand)	
	Fazer um trinado com a língua contra o lábio superior(ação escondida por uma das mãos)	
+++	= tapping very rapidly with one hand (or fingers) against the mouth (action concealed by other hand)	
	Bater rapidamente com uma mãos (ou dedos) contra a boca(ação escondida pela outra mão)	
(hm)	= hand (or hands) over mouth	Mão (ou mãos) sobre a boca
(hm)~	= moving hand cupped over mouth to affect sound (like a mute)	Mover a mão em concha sobre a boca para afetar o som (uma espécie de mudo-não mudo)
(hd)	= hands down	mãos para baixo

Fig 6: Fragmento da bula da peça *Sequenza III* contendo gestos vocais usuais no repertório vocal da contemporaneidade.

Do ponto de vista da composição, Berio se destacou por explorar a musicalidade presente nas próprias palavras. Sob esta ótica, pode-se dizer que o compositor utilizou a voz como mensageira da linguagem musical implícita na textualidade.

A fundamental contribuição de Berio para música vocal não se restringiu apenas à grande quantidade e variedade de obras do gênero [...], mas deveu-se, sobretudo, a maneira sistematicamente original e inventiva no trato do material verbal, ampliando assim os próprios limites da música vocal como um todo (MARTINELLI, 2013, p. 156).

1.7 - Ligeti, o inventário fonético, os morphings e o direcionamento cênico

György Ligeti é também nome importante no cenário de música vocal contemporânea. Embora eger obras marcantes em meio a produção de um compositor seja tarefa difícil, é possível citar algumas de suas obras vocais como de alta significância dentro do cenário musical de concerto do século 20. Dentre elas destacam-se: *Aventures*; *Nouvelles Aventures*; a ópera *Le Grand Macabre*, *Requiem*, *Magány*, *Nacht und Morgen for Acapella Choir*, *Nonsense Madrigals*, *Lux Aeterna*, dentre outras. Em busca de melhor entender como a voz é utilizada na escrita musical de Ligeti, lança-se aqui um olhar sobre a obra *Aventures*, composta para três vozes (barítono, soprano e contralto), flauta, trompa, percussão, cravo, piano, violoncelo e contrabaixo. (DROTT apud OLIVEIRA, 2014, p. 60) afirma que esta obra “representa a crescente tendência entre os compositores de explorar o gestual e a dimensão não semântica da linguagem” [...]. De fato, é possível observar que o “não semântico” direciona a mensagem textual em *Aventures*. Um misto de sílabas sem sentido definido, vogais e consoantes avulsas formam o texto interpretado pelos cantores. A título de exemplo, segue abaixo um fragmento da peça:

Fig 7: Trecho da partitura da peça *Aventures* de Ligeti, na qual é possível observar pelas setas em vermelho que o texto da obra é formado por sílabas sem sentido semântico, consoantes e vogais avulsas.

Esta apropriação de consoantes, vogais e sílabas sem sentido semântico é chamada por Oliveira (2014) de “Inventário Fonético”.

Em *Aventures* o texto utilizado é composto por um inventário fonético, que não consiste aqui em um idioma artificial, mas, em agrupamentos fonéticos que não possuem significado léxico em idioma algum. A inteligibilidade da comunicação proposta na obra se deu devido a uma intersecção entre sílabas nonsense e plano não verbal, que engloba interjeições, efeitos auditivos e sons corporais, somados a estímulos cinéticos (ofegância, sons guturais, risadas), (OLIVEIRA, 2014, p.60, 2014).

Segundo Oliveira (2014), Ligeti se utiliza de elementos do Alfabeto Fonético Internacional¹⁰ para construir o discurso textual em *Aventures*. Abaixo, a revisão do Alfabeto Fonético Internacional usado por Ligeti:

	Bi-labial	Labio-dental	Dental and Alveolar	Retroflex	Palato-alveolar	Alveolo-palatal	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal [síc]	Glottal
Plosive	p b		t d	ʈ ɖ			c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ	n	ɳ			ɲ	ŋ	ɴ		
Lateral Fricative			ɬ ɮ								
Lateral Non-Fricative			l	ɭ			ʎ				
Rolled			ɾ						ʀ		
Flapped			ɾ	ɽ					ʀ		
Fricative	ɸ β	f v	θ ð s z	ʃ ʒ	ʃ ʒ	ç ʝ		x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Frictionless continuants	w	ɥ	ʋ	ɹ			j (ɥ)	(w)	ʁ		
							Front	Central	Back		
Close	(y ɥ u)						i y	i ɥ	u u		
	(ɻ ʊ)						ɪ ʏ		ʊ		
Half-close	(ø ɶ)						e ø		ɤ ɷ		
								ə			
Half-open	(œ ɔ)						ɛ œ		ʌ ɔ		
							æ ɶ				
Open	(ɒ)							ɶ	a	ɑ ɒ	

Fig 8: Alfabeto Fonético Internacional com as vogais e consoantes (marcadas em vermelho) usadas por Ligeti na peça *Aventures*. Fonte: (OLIVEIRA, 2014, p. 65).

¹⁰ Segundo o site [www.http://www.alfabetofonetico.com.br/alfabeto-fonetico](http://www.alfabetofonetico.com.br/alfabeto-fonetico), o alfabeto fonético é um código usado internacionalmente com o intuito de saber a pronúncia correta das palavras.

O “inventário fonético” utilizado por Ligeti em *Aventures* gera em determinados momentos um fenômeno sonoro semelhante à já mencionada glossolalia, ou seja, balbucios de consoantes, sílabas, fonemas e palavras sem um sentido sintático e semântico. Acredita-se que esta manipulação da mensagem textual, que aqui não se preocupa em ser inteligível, configura uma técnica estendida para voz. Embora estas escolhas sejam um recurso composicional utilizado pelo compositor, deve-se considerar que o cantor se habituou ao texto inteligível e à objetividade da mensagem textual. Portanto, para cantar uma obra como *Aventures*, recheada de fonemas, sílabas soltas, vogais vozeadas ou desvozeadas, o cantor precisará estar aberto à uma construção de emissão vocal alternativa.

Outro gesto vocal utilizado por Ligeti na obra *Aventures* que merece destaque é o que Sharon Mabry denomina de *morphing*. A autora coloca que *morphing* é uma [...] “mudança gradual de um som para outro, e é utilizada de variadas formas no domínio textual [...]”, (MABRY, 2002, p. 28). Abaixo um fragmento da peça *Aventures* exemplificando uma das possibilidades de “morphing” utilizadas por Ligeti:

The image shows a musical score for three vocal parts: Soprano (S), Alto (A), and Bass (B). The Soprano part (S) has a blue box around the phonetic sequence 'm p b d n d b n m b d n b' and another blue box around a symbol that looks like a stylized 'z' or 'z' with a horizontal line. The Alto part (A) has a blue box around a sequence of phonetic symbols: 'p̃ → z̃ → ẽ → ẽ → z̃ → õ → m̃ → ũ → t̃ → z̃ → ĩ'. The Bass part (B) has a red box around the phonetic sequence 'b̃ z̃ ṽ z̃ w̃ ã m̃ ã' and another red box around a symbol that looks like a stylized 'z' or 'z' with a horizontal line. The score includes various musical notations, dynamics, and performance instructions.

Fig 9: Marcado em Azul, exemplos de “Morphing” consonantal (na voz de Soprano), e de “Morphing” de vogal na voz de Contralto. Fonte: (OLIVEIRA, 2014, p. 70).

Considerando que esta técnica vocal denominada *morphing* é a passagem de um som para o outro, deve-se dizer que tal ação pode ser empregada pelos compositores de diferentes formas. A título de exemplo, pode-se citar os seguintes tipos de *morphings*: entre vogais diferentes, dentro da mesma vogal articulando-se diferentes posições de boca, de consoante para vogal, de vogal para consoante, de fonema para fonema formando uma palavra ou expressão, dentre outros.

Como mencionado, outro aspecto performático utilizado por Ligeti em *Aventures* é o gestual. Ligeti se apropria do gesto de forma organizada, através de direcionamentos cênicos específicos para os cantores. Pode-se considerar que esta função teatral dada ao cantor nesta obra ilustra bem o que é o conceito aqui proposto de *Performance Estendida*, na medida em que o gestual cênico, que antes ficava a cargo das escolhas dos diretores cênicos nas óperas, passa por determinação do compositor, a ser parte da partitura. Oliveira (2014) esclarece como Ligeti articula o direcionamento cênico com os gestos vocais em *Aventures*:

[...] Porém, na seção *Conversation* a performance dos cantores possui função teatral em que se estabelecem complexas conexões entre direcionamento cênico, articulação vocal e textual. Através do direcionamento cênico os cantores são orientados a cantar para o público, para si mesmo (sem contato), para os outros cantores, para si mesmo (intimista), e virando-se de lado (como que confidencialmente). As articulações vocais comportam 17 indicações: murmurar, tagarelar, balucio, resignado, suspiro de surpresa, quase na defensiva, arrogante (depreciativo, insinuante), irônico (desaprovação), soluços de melancolia, elegante e educado, muito depreciativo (arrogante e com censura), com sotaque nasal pomposo, com nojo (desaprovação), irônico (soluçando afetadamente, desdenhando), muito bem articulado e quase exagerado, com expressão facial dura - indiferente como um relógio, e, comentário zombeteiro (amargo como o fel, rancoroso), (OLIVEIRA, 2014, p. 76).

Abaixo o esquema de direcionamento cênico, articulação vocal e articulação fonética montado por Ligeti:

Direcionamento	p/ o público - P1	p/ o público – P2	p/ o público - P3
Articulação vocal	Sem indicação	<i>Suspiro de surpresa</i>	<i>Muito bem articulado (quase exagerado)</i>
Articulação fonética	Consoantes fricativas Trill p/ lateral Lateral p/ trill	Sílaba na região grave sem altura definida	Morphing de vogais

Direcionamento	p/ si mesmo - S1	p/ si mesmo - S2	p/ si mesmo-S3	p/ si mesmo S4
Articulação vocal	<i>Murmurar</i>	<i>tagarelar</i>	<i>balbucio</i>	<i>Resignado</i>
Articulação fonética	Consoantes complexas sem altura definida, na região grave	Consoantes complexas + silabas, sem altura definida.	Textura consonantal sem altura definida	Sílagas vocálicas

Direcionamento	Intimista - I1	Intimista - I2	Intimista - I3
Articulação vocal	<i>Comentário zombeteiro</i>	<i>Elegante e educado</i>	<i>Expressão facial dura</i>
Articulação fonética	Sílabas complexas formadas por fonemas húngaros	Gesto da gargalhada dilatado.	Sílabas simples (C+V+C) cantadas o mais agudo possível.

Direcionamento	P/ cantores - C1	P/ cantores -C2	P/ cantores -C3	P/ cantores -C4
Articulação vocal	<i>Quase na defensiva</i>	<i>Arrogante, depreciativo, insinuante</i>	<i>Soluços de Melancolia</i>	<i>Irônico, desaprovador</i>
Articulação fonética	Sílabas simples (C+V+C) com altura definida.	Sílabas simples (C+V) sem altura definida	Sílabas notadas com appogiatura, cantadas em <i>sprechgesang</i> .	Agrupamentos vocálicos, ou com junção de [h].

Direcionamento	P/ os cantores - C5	P/ os cantores -C6	P/ os cantores -C7
Articulação vocal	<i>Muito desprezo, arrogante, com censura</i>	<i>Com sotaque nasal</i>	<i>Com nojo, desaprovação</i>
Articulação fonética	Sílabas complexas (C+C+V+C+C)	Vogais nasalizadas e consoantes nasais	Agrupamentos vocálicos, ou com junção de [h].

Direcionamento	De lado (confidencialmente) - D1
Articulação vocal	<i>Irônico, soluçando afetadamente</i>
Articulação fonética	Appogiaturas e <i>sprechgesang</i> sem altura definida (ironizando o comportamento "soluços de melancolia").

Fig 10: Esquema de direcionamentos cênicos e articulação fonética e vocal estabelecido por Ligeti na peça *Aventures*. Fonte: (OLIVEIRA, 2014, p. 76).

Abaixo, uma amostra de ações dramáticas requisitadas por Ligeti aos cantores na obra *Aventures*:

114

Senza tempo, 40-45"

Soprano, Baritone, os 7 instrumentos e o regente permanecem imóveis até o fim da peça.

Expressivo, questionando, redutivo, ligeiramente histérico, intenso

Respondendo a si mesma, muito histérica, ainda muito intenso

Questionando ansiosamente

Ansiiedade intensa

Daqui para o fim o contralto expressa um aumento gradual de ansiedade e desespero; suas questões ficam sem resposta, ela está completamente só. Sua ação cria a impressão de que está ficando gradualmente mais escuro e frio

pp *id* *ve?* *ve?* *des* *dy!* *çU!* *a?* *pp* *dach* *se* *lor* *intensiv* *p* *sf* *p* *niente* *p* *o!* *→* *→h*

NB. Dentro da duração total indicada, o contralto pode determinar livremente as durações dos sons e a extensão das pausas intermediárias de acordo com os requerimentos de sua expressão. A disposição da notação oferece apenas o suporte para divisões temporais aproximadas.

Pf (Ped)

A

subito: Com muito sofrimento

subito: em profundo desespero quase sem voz

Desesperado, quase sem voz

Altura ad lib. na região grave

Posição de boca [e]

mp *sf* *h* *o* *(ç)* *?* *p* *(m)* *niente* *(ç)* *h* *i!* *→* *→h*

Pf (Ped)

115

Fig 11: Em setas vermelhas, trecho da partitura *Aventures* na qual Ligeti propõe ações cênicas com diferentes “estados de espírito” como por exemplo ansiedade, desespero, sofrimento, histeria.

1.8 - A voz falada e a narração

1.8.1 - A voz falada

Uma voz cantada que se expressa através da condução de uma linha melódica com notas definidas em afinação temperada, pode ser considerada uma das marcas da música vocal de concerto até o século XX. Sob esta ótica, o cantor, além de uma mensagem textual, leva uma mensagem melódica ao ouvinte, sendo emissário de um discurso musical construído a partir das possibilidades de combinação entre os intervalos da linha do canto. Assim, a própria ideia de classificação vocal surge da necessidade de determinar que alturas cada tipo de voz poderia cantar com conforto e beleza. A partir do século XX, os compositores se interessaram com mais profundidade pela sonoridade dos sons da fala, conferindo um status de protagonismo à voz falada ou narrada. Obras inteiras passam a ser compostas sem contorno melódico definido, caracterizando o que pode ser entendido como emissão estendida. A título de prevenção, cabe dizer que é pacificado o entendimento de que o recurso de uma emissão vocal próxima a fala foi usado na música de concerto em outras épocas, como por exemplo nos recitativos presentes em cantatas, oratórios e óperas, bem como em escolhas interpretativas nas quais o cantor se utilizava da fala ou inflexões próximas a ela, em momentos bem específicos. A grosso modo, o recitativo nos gêneros dramáticos é um momento em que ocorre diálogos musicais (solos, duos ou trios) que antecedem ou sucedem uma ação cênica significativa. Embora o recitativo de fato passe uma ideia de comunicação próxima à fala, há que se considerar que ali a melodia proposta para comunicar a mensagem era precisamente definida quanto às alturas. Esta definição das alturas das notas nos recitativos, leva a crer que a aproximação com a fala é atingida mais por uma intenção de inflexão vocal e uso de notas com curta duração, que pela sonoridade alcançada.

Abaixo, trecho da partitura do recitativo da ária *Madamina, Il Catálogo é Questo*, da ópera Don Giovanni, composta por Wolfgang Amadeus Mozart no qual é possível observar como o compositor definiu precisamente as alturas das notas, o que não é habitual nas obras da contemporaneidade.

52
Recitativo.
D. GIOV.
D. JUAN.
LEP.
D. ELV.
 là? Stelle! che ve-do! O bel-la! Don-na El-vi-ra! Don Gio - van-ni! Sei qui: mo- stro! fel- loni! ni- do d'in -
 spricht? Himme! wen seh ich! O herrlich! Donn' El - vi - ra! Un - ge - heu - er! Don Juan! dich muss ich sehn, grösster der
LEP.
D. GIOV.
D. JUAN.
 gan-ni! (Che ti - to - li cru - scan - ti! manco ma - le che lo co - no - sce be - ne.) I'ù, ca - ra Don - na El -
 Frev-ler! (Sie spricht wie vom Ka - the - der! je - deu - falls kennt sie mei - neu Herrn vor - treff - lich.) Ach, theu - re Donn' El -

Fig 12: Trecho do Recitativo que prepara a ária *Madamina Il catálogo é Questo*, da ópera Don Giovanni de Mozart, no qual acontece um diálogo entre os personagens Don Giovanni e Dona Elvira. Aqui se destaca por setas vermelhas as melodias com alturas definidas.

A voz falada propriamente dita, é um recurso composicional que se torna usual nas mãos de compositores da contemporaneidade. Esta fala acontece de maneiras distintas: fala ordinária, grito, fala sussurrada, fala em *mutting*¹¹, fala sem sentido sintático e semântico, fala entre os dentes, fala acelerada, dentre outras possíveis.

¹¹ O termo *Mutting* aqui se refere ao gesto de emitir um som com a boca aberta e tampada por uma ou duas mãos.

Abaixo alguns exemplos desta apropriação dos sons da fala por alguns compositores de música contemporânea de concerto:

hd

tense muttering

Vcol

very tense

nervous Laughter

impassive

(to be /co/ for us Lo)

/qi/ me /ut/ (/ta/(ka)be...) |?| a /wo/

Aqui o texto: to be co for us Lo, é falado aceleradamente em mutting.

Fig 13: Fragmento da peça *Sequenza III* de Bério, composta para voz feminina solo. Aqui se pode ver uma apropriação da fala em *mutting*.

A seguir um exemplo do uso da voz falada "em cochicho":

10

percutir cortar com uma baqueta

damp

Sons granulados dentro do piano (região aguda)

Pno.

1/3

p

f

10

estalar os dedos

f

Did you get what you want in this life? (cochichando)

Fig 14: Trecho da peça *Variações sobre um tema de Raymond Carver* de Levy Oliveira, na qual o compositor determina o uso da voz falada cochichada.

A seguir um exemplo do uso da voz falada gritada:

26 Did you get what you want
from this life?

Pno.

pizz.

p f

26

B

Xingando e gritando
A bunch of reasons to lie,

Xingando e gritando
A suffocating wish

$mf < ff$

Fig 15: Trecho da peça *Variações sobre um tema de Raymond Carver* de Levy Oliveira na qual o compositor determina o uso da voz falada gritada.

4p
sempre

6p

FALADO (SPEAKING)

pe - lo ven - to.

Que o meu amigo não me chame mais.

2p

L.V.

L.V.

Fig 16: Fragmento da peça *"Quando eu morrer de amor"* de Guilherme Nascimento na qual o compositor determina a condução da mensagem musical pela fala comum.

Os exemplos acima mostram que os sons da fala ganham status de protagonismo nas obras vocais de concerto da contemporaneidade e se tornam um recurso composicional muito usado pelos compositores. Na contemporaneidade, portanto, voz cantada e voz falada, são recursos possíveis para conduzir o discurso musical.

1.8.2 - A narração, uma emissão estendida

Pierrot Lunaire de Arnold Schönberg (1912) apresenta uma sonoridade que transita entre o canto e a fala, o *Sprechstimme*. Na peça o compositor definiu precisamente as alturas das notas a serem cantadas, e que essas melodias cantáveis deveriam ser subvertidas após o ataque, através do aumento ou diminuição da frequência das notas (MABRY, 2002, p. 87). Este direcionamento interpretativo por parte do compositor faz com que a sonoridade final esteja mais próxima do canto do que da fala. É na peça *A Survivor from Warsaw*, composta em 1947 para narrador, coro masculino e orquestra, que Schönberg aproxima-se definitivamente da sonoridade da fala. Ao denominar o condutor da mensagem textual de *narrador* e não de *cantor*, o compositor já deixa pistas de que espera uma sonoridade próxima à voz falada.

A SURVIVOR FROM WARSAW
For Narrator, Men's Chorus, and Orchestra

All instruments sound as written ↑

ARNOLD SCHOENBERG, Op. 46

The image shows a musical score for the beginning of 'A Survivor from Warsaw'. It features four staves: Piccolos 1,2; Flutes 1,2; Oboes 1,2; and Clarinets 1,2. The tempo is marked as quarter note = 80. The score is divided into three measures. A red arrow points to the instruction 'All instruments sound as written'.

Fig 17: Trecho da peça *A Survivor from Warsaw* de Arnold Schönberg. Em vermelho destaca-se que já na orquestração o compositor deixa claro que o texto será conduzido por um narrador.

Ainda ao observar a partitura da peça, nota-se que o compositor escreve a linha da voz sem definir a altura das notas, apenas apontando, pelo uso de acidentes musicais como o bemol e o sustenido, a direção do fraseado textual. A título de exemplo segue um fragmento da partitura da peça *A Survivor from Warsaw*:

The image shows a musical score for 'A Survivor from Warsaw' by Arnold Schoenberg. The score is divided into three measures, numbered 12, 13, and 14. The tempo markings are 'colla parte' for measure 12, 'a tempo' for measure 13, and 'accelerando e cresc. poco a poco' for measure 14, with a tempo of 80. The instruments listed are Ob. 2, Cl. 1,2, Bsn. 1,2, Trmb. 1,2,3, and Nar (Narrator). The vocal line (Nar) is written in a way that does not specify the pitch of the notes, only their rhythmic and melodic contour. The lyrics are: 'I cannot remember evrything, I must have been un - conscious most of the time; I re-'. The score includes various musical notations such as dynamics (pp), articulation (colla parte), and performance instructions (SOLO con sord. arco). Red arrows point to specific features in the vocal line and the Trmb. staff.

Fig 18: Fragmento da peça *A Survivor from Warsaw* de Schönberg na qual é possível perceber que a linha da narração não possui alturas definidas.

A inclusão de um texto narrado como elemento musical na música de concerto, está presente também na obra *Laborintus II*, de Luciano Berio para vozes, instrumentos e meio eletrônico.

5^a ca. 5^a della voce 2^a 30^a ca. dell'inteso

da [a] ol - vi - ta - te E - nach in Na - id, [a] [a][be]

nile 2^a da be de be ce da l da l

Voce femminile 3^a da l ce a l be a l ce [a] [a] da be l

Testo: In quella parte; In quella parte della mia memoria; In quella parte del libro; In quella parte del libro della mia memoria incipit vita nova; e apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno: ecce Deus, ecce Deus fortior me: dominabitur mihi.

In that part, in that part of my memory, in that part of the book, in that part of the book of my memory incipit vita nova. She appeared dressed in noble colours, modest, pure, and sanguine: Ecce Deus fortior me: dominabitur mihi.

Fig 19: Fragmento da peça *Laborintus II* de Luciano Bérió. A seta aponta um dos textos narrados pelo narrador durante a peça.

A narração, portanto, que fora um recurso de condução textual muito ligado ao mundo cênico, aparece no cenário musical contemporâneo de concerto como uma alternativa composicional. Entende-se aqui a narração como uma extensão da emissão cantada, em um processo no qual os sons e inflexões da fala substituem a melodia como condutora da mensagem musical.

2 - A RELAÇÃO INTÉRPRETE-COMPOSITOR E A CRIAÇÃO DA PEÇA *AURORA* DE RAFAEL FELÍCIO

2.1 - Mas o que é interpretação musical?

No intuito de iniciar a problematização sobre a relação entre intérprete e compositor no processo interpretativo, recorre-se aqui a reflexão filosófica feita por Sandra Neves Abdo. A autora deixa a intrigante questão sobre o tema interpretação musical:

Que tipo de atividade é a execução musical? Uma livre tradução, entregue à subjetividade de cada executante? Ou, ao contrário, uma atividade cujo fim é a fiel reevocação da vontade do compositor? (ABDO, 2000, p.16).

Embora este trabalho tenha como maior interesse os aspectos intrínsecos à prática musical, a questão acima proposta pareceu relevante para o entendimento das variáveis que envolvem a relação intérprete/compositor no fazer musical. Optar pela busca fiel ao pensamento do compositor ou fazer uso da chamada licença interpretativa sempre será trabalho árduo para os músicos e tema capaz de gerar divergências quase passionais. Abaixo, Abdo discorre sobre a linha de pensamento de Croce (1945):

Quanto à execução musical, afirma Croce que seu fim primeiro é “reevocar” fielmente o significado original, recomendando-se para tanto, uma execução tão impessoal e objetiva quanto possível, respaldada no exame da partitura e na investigação histórico-estilística. Como se sabe, ainda hoje é o ponto de vista vigente na maior parte das escolas de música, perpetuando-se acriticamente, geração após geração, a ideia de que o executante tem como dever “tocar como o próprio compositor tocaria” (ABDO, 2000, p.17).

Como representante dos que defendem a tese de que o intérprete deve se valer da chamada licença interpretativa, Abdo cita a linha de pensamento de Giovanni Gentile:

Gentile defende um atualismo estético, cujo argumento central é o seguinte: a obra de arte só pode reviver mediante uma interpretação pessoal, que a reelabora indefinidamente, tendo como único critério a subjetividade de quem interpreta. Desse modo, longe de ser uma fiel “reevocação” da intenção autoral, a execução/interpretação é, mais extremamente, uma livre “tradução”, operação subjetiva da qual resultam “criações” sempre novas e diversas. (ABDO, 2000, p.17).

A autora ainda expõe a visão de Pareyson sobre a relação do intérprete com a obra de arte:

Executar, interpretar, compreender uma obra de arte – seja ela musical, pictórica, escultórica, poética, teatral, cinematográfica etc. – não significa, portanto, alcançar um significado que transcende a sua fisicidade (como se esta fosse simples meio expressivo, representativo ou cognoscitivo), mas fazer falar a sua própria realidade física com sentidos espirituais. A arte é, sim, expressiva e comunicativa, mas expressa e comunica, antes de tudo, a si própria, pois é de seu ser forma que se irradia, essencialmente, a sua plenitude revelativa e expressiva, e não de eventuais referentes externos. Dizer que a arte é forma significa dizer que ela é, ao mesmo tempo e indivisivelmente, uma forma e um mundo: “... uma forma que não exige valer senão como pura forma e um mundo espiritual que é um modo pessoal de ver o universo. (PAREYSON apud ABDO, 2000, p. 19).

Também sobre a interpretação musical, Koellreutter (1985), com uma visão que poder ser entendida como relativista, expõe:

[...] o executante tem um papel eminentemente ativo e criador - a interpretação é “decodificação dos signos musicais”, logo, operação que se define como “tradução subjetiva” [...]. [...] mas o processo interpretativo não fica inteiramente entregue à sua subjetividade; ele deve “perceber” as “relações sonoras” criadas pelo compositor [...] (KOELLREUTTER apud ABDO, 2000, p.17).

Mais que definir com exatidão qual é o papel do compositor e do intérprete no processo de interpretação musical, o que se procura aqui é investigar como essa interação se relaciona com a criação e a interpretação da obra; como os agentes envolvidos se afetam mutuamente nessa colaboração; quais os benefícios ela pode trazer para a comunidade musical; e quais dificuldades práticas podem surgir no processo colaborativo. Acredita-se que a colaboração entre o intérprete e o compositor, ocorra ela direta ou indiretamente, pode se apresentar como um encontro potencialmente capaz de estimular a evolução da prática musical. A seguir, serão expostos alguns modos conhecidos de interação na relação colaborativa entre intérprete e compositor.

2.2 - Algumas facetas do processo colaborativo entre intérprete e compositor

Embora o processo colaborativo que será relatado neste estudo tenha ocorrido através de contato direto entre o compositor Rafael Felício e o intérprete que aqui escreve, é bom que se reconheça que a colaboração entre intérprete e compositor pode ocorrer também de forma indireta, dado que a temporalidade e a espacialidade não são uma barreira para a disseminação das obras musicais. Isto é, o músico do século XXI interpreta uma obra do século XVII e confere a ela, mesmo sem ter contato com o compositor, uma assinatura própria, que se configura como uma entre infinitas possibilidades de leitura oferecidas por esta obra, mantendo-a viva ao longo do tempo. Sobre este prisma, Ferraz discorre sobre os benefícios advindos da relação intérprete/compositor e sobre a atemporalidade, característica inerente ao processo colaborativo:

Talvez nem sempre as colaborações sejam diretas, mas muitas vezes, mesmo instrumentista e compositor estando longe, no tempo e no espaço, a colaboração existe e ora os instrumentistas e suas explorações técnicas arrastam a escrita que estava estagnada, ora a escrita se arvora em um voo mais arriscado e leva a técnica instrumental a romper mais um limite. Foram assim as relações entre compositores-intérpretes, como Chopin, Liszt, Szewsky, que extrapolaram seus instrumentos e abriram ao campo da escrita musical um leque imenso de possibilidades, ou as explorações aparentemente abstratas de Ferneyhough e (talvez concretas) de Lachenmann, reinventando instrumentos musicais a cada nova peça, assim como Stephan Froleyks o fez em peças como *Messertisch*, composição-instrumento realizada com diversas facas de cozinha. E é isto que nos narra Ezequias Lira, falando do violão que Edvaldo Cabral faz nascer a partir dos sons que tenta refazer: o ruído das feiras de rua, o zabumba, o canto dos pássaros. (FERRAZ et al., 2016, p.3 - prefácio).

Outro aspecto a se observar na fala de Ferraz abaixo exposta é que, no processo colaborativo entre intérpretes e compositores, os papéis nem sempre são estáticos e definidos. Ao longo da história da música vários foram os casos em que os sujeitos envolvidos inverteram, subverteram e até reescreveram as bases desta relação.

Na cooperação musical entre Cardassi e John Celona, a pianista se torna compositora e vice-versa, como ela mesma diz, em um jogo em que os papéis se tornam um tanto indefinidos e fluidos. Em um jogo composicional entre música e imagem em movimento, a pianista se torna imagem do filme, desfazendo ainda mais os limites antigos entre criador e criatura. (FERRAZ et al., 2016, p.3 – prefácio)

Na contramão da inversão de papéis há casos em que o compositor escreve uma obra especialmente para determinado intérprete, muitas vezes alguém considerado virtuoso em determinado instrumento. Este é um caso no qual a habilidade do instrumentista inspira o compositor a criar a obra, ou seja, a técnica apurada do intérprete estimula o processo criativo do compositor colaborando para expansão das possibilidades de escrita musical. Abaixo Joanna Radicchi discute essa questão:

[...] um bom exemplo disso é criação da Sequenza V para trombone solo de Luciano Berio. A peça, composta em 1966, é uma homenagem do compositor ao palhaço Grock, interpretado pelo artista Adrien Wettach. Berio escolheu o instrumento para representar o palhaço por causa de sua sonoridade cômica e pelo efeito gestual e teatral implicados em sua performance. A ideia para a criação da obra ganhou ainda mais força depois do encontro do compositor italiano com os trombonistas Stuart Dempster e Vinko Globokar. Isso porque a performance dos dois instrumentistas causara uma forte impressão no autor, dada a riqueza de timbre e efeitos por eles executados, o que abriu para Berio um leque de novas possibilidades sonoras e timbrísticas na elaboração da obra (RADICCHI, 2013, p.13).

Outra vertente da relação intérprete/compositor é aquela na qual o compositor exerce dupla função. Ferraz para não se alongar na lista de nomes, cita como exemplo de compositores que eram também intérpretes de suas obras: Chopin, Liszt, Szewsky (FERRAZ, 2016, Prefácio). De forma complementar, Augusto Alves Morais afirma que foi justamente esta dupla função, que no período barro-clássico surgia como fruto das experimentações dos compositores com seus instrumentos, que permitiu a criação de muitas obras importantes.

Nos períodos barroco e clássico, apesar das notórias colaborações entre compositores e músicos nas igrejas e cortes, o mais comum era que os compositores fossem eles mesmos exímios instrumentistas, muitas vezes utilizando suas composições para demonstrar a sua própria virtuosidade. As duas funções se mesclavam e grande parte das obras destes períodos tem o idiomatismo como uma de suas características, muitas vezes resultando de experimentações e improvisações dos compositores com os instrumentos. (MORAIS, 2013, p. 11)

2.3 - A colaboração intérprete-compositor na contemporaneidade: um desdobramento inevitável

É pacificado o entendimento de que o processo colaborativo entre compositores e intérpretes é uma prática costumeira no cenário da música de concerto ao longo da história. Contudo, características como o interesse por sonoridades pouco exploradas até então, o experimentalismo sonoro-instrumental materializado nas já mencionadas *técnicas estendidas*, as notações musicais personalizadas, os ouvidos abertos à música do ocidente e à musicalidade presente no ruído, fizeram com que o encontro entre compositor e intérprete na contemporaneidade se tornasse um desdobramento quase inevitável. Neste sentido, Sílvio Ferraz coloca:

[...] desta técnica que nasce da música experimental do século XX, do homem ocidental ouvindo os sons do oriente e das práticas de culturas tradicionais, do músico ouvindo os sons de seus ambientes. Há quem se incomode com o termo técnicas estendidas, e dizem que as técnicas sempre foram estendidas. Mas é pura retórica, jogo de palavras. O homem do ocidente demorou a ouvir o resto do mundo e isto só lhe aconteceu quando o resto do mundo lhe entrou casa adentro. Só aí se deu conta de que o outro existia, que era vivo, respirava, chorava e tinha uma música e esta música não era grito ou choro, mas material sonoro elaborado, trabalhado, reelaborado, transformado. É disso que fala a técnica estendida que alguns puristas não entendem. (FERRAZ et al., 2016, p.4 - prefácio).

Deste modo, ao lançar um olhar para a música contemporânea, é possível considerar que a exploração das técnicas estendidas nos instrumentos associada ao aproveitamento do ruído como elemento potencialmente musical, são ideais que contribuem para que a interação entre compositor e instrumentista seja cada vez mais próxima. Investigar novas sonoridades no instrumento, solucionar as dúvidas de notação musical e experimentar possibilidades interpretativas parecem ser questões que demandam um contato mais direto. Para ficar apenas na questão da escrita musical, deve-se considerar que, para registrar esta nova sonoridade, já não mais eram suficientes os símbolos tradicionais de notação que se perpetuaram até então.

Assim, as infinitas possibilidades de grafar o som a partir do século XX demandaram que o contato entre o compositor e intérprete se estreitasse. Abaixo, a título de exemplo de uma das possibilidades de escrita musical da contemporaneidade, um fragmento da peça *Sequenza III* de Luciano Berio para voz feminina.

sequenza III
per voce femminile (1966)

Fotokopieren
grundsätzlich
ausdrücklich
verboten

luciano berio
text: markus kutter

Fig 20: Fragmento da peça *Sequenza III*, exemplificando uma das possibilidades de escrita musical da contemporaneidade.

Por fim, Ferraz ainda discorre sobre um novo modelo de colaboração que surge no século XX ligando compositor aos meios tecnológicos de produção musical:

E esta extensão vai longe, sobretudo quando entram em jogo as novas tecnologias de registro, transformação e difusão de áudio, a relação entre imagem sonora e visual e que neste livro ganha artigo de Cesar Traldi e Cleber Campos, relatando toda a experiência que tiveram com o compositor e quase engenheiro, Jonatas Manzolli, aumentando ainda mais o quadro colaborativo. Agora não estamos mais entre compositor e instrumentista, mas entre compositor, programador, instrumentista, iluminador, programador visual, o que torna o campo da técnica do músico mais amplo ainda. (FERRAZ et al., 2016, p.5 – prefácio)

2.4 - Cathy Berberian: uma referência na colaboração intérprete-compositor

Cathy Berberian estreou inúmeras peças, outras tantas foram dedicadas a ela e outras mais ela mesma criou ao se enveredar no campo da composição. Sobre o papel de Berberian no cenário da música erudita de vanguarda, Kate Meehan diz:

Durante sua carreira relativamente breve, Cathy Berberian (1925-83) tornou-se indiscutivelmente a cantora mais conhecida da música vocal de vanguarda na Europa e nos Estados Unidos. Depois de 1950, quando se casou com o compositor italiano Luciano Berio, Berberian estreou quase trinta novas obras de dezessete compositores diferentes e recebeu as dedicações de vários mais. Os compositores conectados a ela incluem: John Cage, Igor Stravinsky, Darius Milhaud, Sylvano Bussotti, Henri Pousseur, Bruno Maderna, Bernard Rands, Roman Haubenstock Ramati e, claro, Berio. As atividades criativas da Berberian variaram amplamente e ela participou dos principais movimentos musicais do pós-guerra, incluindo fita e música eletrônica, teatro musical, *revival* da música barroca e capas de inspiração barroca de músicas dos Beatles, além de suas experiências com técnicas estendidas para a voz. Ela também criou suas próprias composições as quais foram amplamente aclamadas (MEEHAN, 2011, Abstract ii - Tradução Nossa).

Segundo Meehan Kate, Berberian colaborava ativamente com os compositores não se limitando apenas a interpretar as partituras. O domínio da boa técnica vocal e a criatividade desenvolvida como compositora faziam com que a cantora tivesse papel ativo no processo criativo das obras que colaborava.

Em tudo o que fez, Berberian manteve um forte senso de ação: ela não só interpretou com sucesso as exigências musicais muitas vezes excêntricas e inexatas dos compositores que enviaram suas partituras, mas muitas vezes colaborou diretamente com eles ao longo do processo criativo. Nesse sentido, Berberian contribuiu ativamente para os estilos de composição de vários compositores em sua esfera, e assim deixou uma marca indelével nas obras vocais da segunda metade do século XX (MEEHAN, 2011, p. 2 - Tradução Nossa).

Desta forma, obras importantes no cenário de música vocal tiveram a assinatura de Cathy Berberian na estreia. Tal condição, fez com que ela extrapolasse o papel de simples colaboradora, que fornece material vocal para que o compositor possa criar, e se tornasse referência para outros cantores a partir de suas escolhas interpretativas. Um bom exemplo é a peça *Sequenza III* composta por Berio e dedicada a ela.

Embora o compositor tenha deixado instruções na bula da peça, deve-se considerar que a interpretação de Barberian que estreou a obra, até pelo reconhecimento como intérprete de alto nível, tornou-se uma referência sonora para os cantores. É preciso refletir que a música contemporânea tem caráter experimental e os intérpretes convivem muitas vezes com o desafio do ineditismo das obras. Neste sentido, Berberian criou uma espécie de *Modus Operandi* interpretativo, ao passo que suas escolhas interpretativas se tornaram referência para outros cantores. A seguir, como exemplo do exposto, trecho da bula da peça *Aria* de John Cage na qual o compositor deixa *explícito*, como referência, as escolhas interpretativas de Berberian ao executar a obra:

THE ARIA MAY BE SUNG IN WHOLE OR IN PART TO PROVIDE A PROGRAM OF A DETERMINED TIME-LENGTH, ALONE OR WITH THE FONIANA MIX OR WITH ANY PARTS OF THE CONCERT.

THE NOTATION REPRESENTS TIME HORIZONTALLY, PITCH VERTICALLY, ROUGHLY SUGGESTED RATHER THAN ACCURATELY DESCRIBED. THE MATERIAL, WHEN COMPOSED, WAS CONSIDERED SUFFICIENT FOR A TEN MINUTE PERFORMANCE (PAGE = 30 SECONDS); HOWEVER, A PAGE MAY BE PERFORMED IN A LONGER OR SHORTER TIME PERIOD.

THE VOCAL LINES ARE DRAWN IN BLACK, WITH OR WITHOUT PARALLEL DOTTED LINES, OR IN ONE OR MORE OF 8 COLORS. THESE DIFFERENCES REPRESENT 10 STYLES OF SINGING. ANY 10 STYLES MAY BE USED AND ANY CORRESPONDANCE BETWEEN COLOR AND STYLE MAY BE ESTABLISHED. THE ONE USED BY MISS BERBERIAN IS: DARK BLUE = JAZZ; RED = CONTRALTO (AND CONTRALTO LYRIC); BLACK WITH PARALLEL DOTTED LINE = SPRECHSTIMME; BLACK = DRAMATIC; PURPLE = MARLENE DIETRICH; YELLOW = COLORATURA (AND COLORATURA LYRIC); GREEN = FOLK; ORANGE = ORIENTAL; LIGHT BLUE = BABY; BROWN = NASAL.

THE BLACK SQUARES ARE ANY NOISES (UNMUSICAL USE OF THE VOICE, AUXILIARY PERCUSSION, MECHANICAL OR ELECTRONIC DEVICES). THE ONES CHOSEN BY MISS BERBERIAN IN THE ORDER THEY APPEAR ARE: TSK, TSK; FOOTSTOMP; BIRD ROLL; SNAP, SNAP (FINGERS), CLAP; BARK (DOG); PAINED INHALATION; PEACEFUL EXHALATION; HOOT OF DISDAIN; TONGUE CLICK; EXCLAMATION OF DISGUST; OF ANGER; SCREAM (HAVING SEEN A MOUSE); UGH (AS SUGGESTING AN AMERICAN INDIAN); HA, HA (LAUGHTER); EXPRESSION OF SEXUAL PLEASURE.

THE TEXT EMPLOYS VOWELS AND CONSONANTS AND WORDS FROM 5 LANGUAGES: ARMENIAN, RUSSIAN, ITALIAN, FRENCH, AND ENGLISH.

ALL ASPECTS OF A PERFORMANCE (DYNAMICS, ETC.) WHICH ARE NOT NOTATED MAY BE FREELY DETERMINED BY THE SINGER.

FOR CATHY BERBERIAN

MILANO 1958

Fig 21: Bula da peça *Aria* de John Cage na qual é possível ver que o próprio compositor deixou explícita as escolhas interpretativas de Cathy Berberian como referência.

2.4.1 - Berberian e a composição

Cathy Berberian nunca teve intenção de seguir carreira como compositora. A autora pondera que Berberian tratava a composição como um "hobby" tendo chegado a finalizar apenas duas obras. São elas: *Stripsody* (1966) e *Morsicat* (1969) (KATE, 2011, p.9)¹². No entanto, a autora afirma que essas composições foram um divisor de águas na carreira da cantora.

[...] ela completou apenas dois trabalhos, *Stripsody* (1966) e *Morsicat(h)(y)* (1969), mais eles tiveram uma enorme influência em como ela se percebia e como outros compositores e críticos a viam. Essas composições marcaram uma mudança definitiva na carreira de Berberian. Enquanto ela continuou a interpretar trabalhos compostos para ela por outros compositores, ela também apareceu independentemente com mais frequência e ganhou um bom reconhecimento por seus esforços (KATE, 2011, p. 11 - tradução nossa).

Embora se reconheça que a discussão sobre coautoria nas obras criadas através de colaboração entre compositor e intérprete fuja ao escopo deste trabalho, vale mencionar que o potencial criativo de Cathy Berberian fez com que surgissem algumas dúvidas a esse respeito, em obras que ela colaborou. Eis a problematização:

A hierarquia implícita entre compositor / intérprete comum na vanguarda pós-guerra garantiu que Berberian recebesse pouco ou nenhum crédito por seus esforços, mesmo que sua participação tenha sido crucial para o resultado do trabalho. Recentes tentativas acadêmicas de chamar a atenção para a participação Berberiana nesses trabalhos tem focado nesta questão de autoria, frequentemente lhe dando créditos como co-autor ou co-criadora. No entanto, o problema real torna-se o estado confuso da dicotomia do compositor / intérprete, especialmente em relação a *Visage*. Mesmo que Berberian possa não merecer o status de "autor" - afinal, Berio criou o conceito e cuidou de finalizar a edição - suas contribuições se mostraram essenciais e uma compreensão de seu envolvimento tornou-se fundamental para uma interpretação do trabalho. (KATE, 2011, p.16)

¹² LEE, Keith. **The Composer-Performer Relationship in Contemporary Music**. (E-book). Smashwords Edition, 2011

O fato é que delimitar se foi interpretação, criação, co-criação ou colaboração sempre foi mais complexo no caso de Berberian. A cantora transitou por diferentes tipos de produção e atuou de forma colaborativa nas quais interferia no processo criativo em níveis diferentes. No entanto no que tange à música vocal contemporânea de forma geral, é preciso considerar que esta é uma linguagem musical que se constrói muitas vezes através de improvisos e experimentalismos, e que a liberdade ao poder criativo do intérprete também pode ser uma determinação do compositor.

2.5 - A colaboração entre intérprete e compositor na criação da peça *Aurora* de Rafael Felício

2.5.1 - As circunstâncias do encontro

Em busca de compreender aspectos práticos e teóricos do processo interpretativo na música vocal contemporânea, um projeto de pesquisa foi proposto ao curso de Mestrado em Artes no Programa de Pós-Graduação da Universidade do Estado de Minas Gerais. Ali, entendeu-se que encomendar uma peça e colaborar com o compositor em sua criação, poderia enriquecer a pesquisa e elucidar dúvidas práticas de interpretação. Neste sentido, pensou-se que buscar uma experiência direta com um compositor que escrevesse música vocal contemporânea poderia gerar além de aprendizado aos envolvidos, um produto artístico, materializado na criação da obra em si.

2.5.2 - A encomenda

Assim, ao compositor Rafael Felício, vinculado a Universidade Federal de Minas Gerais foi encomendada uma obra vocal, inserida na estética da música contemporânea de concerto. Esta peça seria interpretada no recital de conclusão de mestrado ao qual esta dissertação está vinculada. A ele apenas foi dito que a peça era para um cantor classificado como barítono. A instrumentação, a duração, os recursos vocais utilizados, a dinâmica, a notação o texto caso houvesse um, seriam de escolha do compositor.

2.5.3 - Os encontros: relato de experiência

Aconteceram dois encontros prévios entre compositor e intérprete. Aqueles foram momentos de exploração do material vocal e entrosamento entre os agentes envolvidos na colaboração. Os encontros aconteceram nas dependências da Universidade Federal de Minas Gerais. No primeiro deles, conversou-se sobre extensão e tessitura vocal. Foi esclarecido que dentro da classificação vocal de barítono, existiam subclassificações e dentre elas eu me enquadrava dentro da subclassificação Baritenor¹³. Isto é, uma voz capaz de trabalhar uma extensão vocal entre as notas Sol1 e Láb3. Foi abordado a seguir a questão da tessitura vocal, em um momento em que confirmei ao compositor que minha região de extremo conforto abrangia as notas entre Dó2 e Ré3 e que as notas graves e agudas fora dessa região até o limite da minha extensão vocal, seriam melhor aproveitadas para momentos ápice na obra.

No segundo encontro, baseando-me no conceito de “estilos de cantar” de John Cage, apresentei as *personas vocais* que eu tinha a habilidade de fazer. Isto é, as emissões vocais que dominava além da emissão operística padrão de um cantor treinado neste gênero musical. Foram elas: voz mista, falsete, voz entubada, voz de criança, voz de canto popular, voz nasal, voz sussurrada, voz falada com inflexão, Voz falada comum, voz com drive. Já neste momento, foi comunicado pelo compositor que as *personas* ou personagens vocais não seriam utilizados na obra.

¹³ O conceito de subclassificação aqui apresentado é baseado no trabalho de: MILLER, Richard. *Securing baritone, bass-baritone, and bass voices*. Oxford University Press, 2008.

Após estes encontros iniciais, ficou acordado que nos encontraríamos a cada evolução na criação da peça para testar o material e experimentar possibilidades.

2.5.4 - A concepção da obra

Ainda sem uma bula de instruções o compositor me apresentou o seguinte esboço do primeiro movimento para voz solo no primeiro contato com a peça:

- I -

com bastante liberdade.

The musical score is handwritten and consists of five systems of staves. It includes various musical notations such as dynamics (p, mf, sf, f), articulation (accents, slurs), and performance instructions like "com bastante liberdade", "Levemente apertando", and "corte brusco". The lyrics are written below the notes.

Lyrics: U - A - U A Ss A m [chusa] corte brusco
 m meus Ss m meus o thes Ss ao lon ge m
 meus o thes Ss ao lon - ge ob ser - vam - m
 ob ser - vam A - a ve tha lou ga a ve tha lou ga - m
 lou ga - m A a ca if A A

Fig 22: Primeiro esboço da peça *Aurora*, 1º movimento apresentado pelo compositor Rafael Felício.

Neste momento a ideia geral de concepção da peça foi apresentada pelo compositor. O texto a ser musicado seria um poema intitulado *Aurora*, de autoria do próprio compositor em formato de três Haicais¹⁴. Eis o poema:

*Meus olhos
ao longe observam
a velha louça a cair*

*Espero chegar a Aurora
você se senta
ao meu lado*

*Na linha do varal
sob o sol
cantam serenos pássaros.*

¹⁴ Segundo o site <http://portugues.uol.com.br>: O **haikai** (originário do japonês *haicais*, vocábulo composto de *hai* = brincadeira, gracejo e *kai* = harmonia, realização) representa uma forma poética, de origem japonesa, demarcada pela concisão e pela objetividade. Dado esse aspecto, afirmamos que tal modalidade tenta captar um momento da natureza, assim como o passar do tempo. Acesso em: 30, Dez, 2017.

Segundo o compositor, cada um dos três Haicais seria musicado da seguinte maneira:

Movimento	Haicai	Instrumentação
1	<i>Meus olhos ao longe observam a velha louça a cair</i>	Voz solo
2	<i>Espero chegar a Aurora você se senta ao meu lado</i>	Voz e Flauta
3	<i>Na linha do varal sob o sol cantam serenos pássaros</i>	Voz, Flauta e piano

Fig 23: Quadro que relaciona instrumentação, texto e movimento na peça *Aurora* de Rafael Felício.

Quanto à notação musical, a bula com as instruções de interpretação me foi enviada via aplicativo de celular. Eis a primeira versão:

Fig 24: Notação e instruções para linha da voz na peça *Aurora* de Rafael Felício.

Este processo experimental na linha vocal se repetiu posteriormente nos movimentos 2, para voz e flauta, e 3, para voz, flauta e piano.

2.6 - O olhar do cantor sobre a obra

Cabe destacar que o ineditismo foi sem dúvida um grande desafio durante o processo colaborativo para a criação da peça *Aurora*. Por mais que compositor e intérprete tenham se encontrado e experimentado sonoridades e fraseados, pensar na macro forma da obra, e imprimir uma identidade a algo que nunca foi interpretado não foi tarefa simples. Cabe prevenir que como pesquisador-intérprete, não procurei me afastar do objeto investigado. Pelo contrário, foi justamente a intenção de ter um encontro subjetivo com este gênero que me motivou a colaborar como cantor no processo de criação de uma peça vocal contemporânea. Tão pouco a intenção aqui foi de propor método ou estabelecer padrões ideais de interpretação. Deste modo, o que será relatado a seguir nada mais é que meu olhar, assumidamente pessoal, sob a interpretação de uma obra vocal contemporânea de concerto. Assim destaco as dificuldades, pontos de conflitos, encantamentos e percepções acerca da experiência sobre o processo criativo, os ensaios e a interpretação da peça *Aurora* de Rafael Felício.

2.6.1 - O texto

O primeiro ponto que me chamou atenção ao ter contato com a peça *Aurora* foi a estratégia usada pelo compositor para passar a mensagem textual. Enquanto o texto nas óperas e demais gêneros do período clássico-romântico era utilizado de maneira clara e inteligível, em *Aurora*, é possível observar que o compositor diluiu a mensagem textual ao longo da peça. Além disso, são utilizadas algumas vogais que não fazem parte do texto principal, o que pode ser considerado uma preparação para alcançá-lo.

Abaixo é possível observar o que foi dito:

Baritone

afito um pouco aliviado

U A U A Ss A

p *mf*

Vogais avulsas não-textuais

Bar.

[chiusa] corte brusco [chiusa] [chiusa] corte brusco

m meus Ss m meus o lhos Ss

f *mf* *p*

Começo do morthing na vogal M que se transformará na palavra "Meus".

Fig 25: Fragmento da peça *Aurora* no qual é possível observar através de setas vermelhas a utilização de vogais não pertencentes ao texto principal e o uso da técnica *morphing* na palavra "Meus".

Outra consideração quanto ao texto na peça *Aurora* é que ele aparece multifacetado em três formas de emissão vocal: melodia cantada, trechos falados e trechos sussurrados.

Trecho textual melódico

Bar.

3 [chiusa] corte brusco Trecho textual sussurrado

ao lon ge m meus o olhos Ss ao lon ge

p

Fig 26: Trecho vocal da peça *Aurora* no qual a mensagem textual aparece através de melodia e sussurro.

2.6.2 - O Fraseado musical

Pensar o fraseado musical na micro e macro forma na peça *Aurora* foi um dos maiores dificultadores para interpretá-la. A meu ver, a peça é formada por pequenos gestos vocais que se sucedem em um plano atemporal de eventos. Conectar estes gestos vocais conferindo um sentido musical à peça como um todo exigiu muita experimentação. A estratégia usada foi primeiro dominar cada gesto individualmente para posteriormente estabelecer uma conexão entre eles.

♩ = 60

Rafael Felício

Não há uma indicação precisa de duração nos gestos 1 e 2.

Baritono

afrito

um pouco aliviado

U_ **Gesto 1** A U A Ss A

f *p* *mf*

Bar.

[chiusa] corte brusco [chiusa] [chiusa] corte brusco

m **Gesto 2** m meus Ss m meus o lhos Ss

f *mf* *p*

Fig 27: Fragmento da peça *Aurora* com indicações de como a linha vocal é formada por gestos musicais sem um fraseado estabelecido.

Outro aspecto desafiador na interpretação da peça foi a necessidade de transitar entre diferentes emissões vocais. O uso das técnicas de *bocca chiusa*¹⁵, *voz falada*, *voz sussurrada* e *voz cantada* exigem do cantor ajustes vocais diferentes dos utilizados no chamado canto tradicional. Isto porque cada uma destas emissões vocais requer uma dinâmica de atuação diferente do aparelho fonador. O controle do fluxo de ar por exemplo, em uma emissão com voz cantada é muito diferente do utilizado em uma emissão com voz sussurrada. Assim, a repetição exaustiva das diferentes emissões vocais exigidas na peça *Aurora*, foi novamente o recurso utilizado para conseguir fluência na interpretação da peça.

¹⁵ O termo italiano *Bocca Chiusa* significa *boca fechada* e consiste em uma emissão na qual o cantor canta melodias reconhecíveis com a boca fechada utilizando-se das ressonâncias faciais. Ouça exemplos de *Bocca Chiusa* em: <https://www.youtube.com/watch?v=XCRoWAI3P7U>. Acesso em: 8 Jan, 2017.

Abaixo, um fragmento no qual é possível perceber como o compositor define diferentes tipos de emissão vocal ao longo da obra.

The image shows two staves of musical notation in bass clef. The first staff contains the lyrics "a ve lha lou ça a ve lha lou ça m lou ça m" with dynamics *p*, *p*, and *f*. Red arrows point to specific notes: the first note of the first phrase is labeled "voz sussurrada", the first note of the second phrase is labeled "voz cantada", and the final note of the second phrase is labeled "voz falada". Above the staff, "bocca chiusa" is written in red, with arrows pointing to the end of the phrases. Performance instructions include "[chiusa]", "corte brusco", and "[chiusa]". The second staff contains the lyrics "A a ca ir A A a ca ir U A a ve lha lou ça a ca ir" with dynamics *p*, *sf*, *p*, *mf*, *p*, *mf*, and *f*. A red arrow points to the final note of the second phrase, labeled "voz falada".

Fig 28: Fragmento da peça *Aurora* mostrando quatro emissões vocais requeridas pelo compositor.

Uma questão técnica importantíssima a ser destaca foi o processo de escolha de que tipo de emissão vocal seria usado nos trechos melódicos da peça. Em comum acordo com o compositor, optou-se por uma voz mais “branca”, ou seja, uma emissão mais próxima da usada por cantores populares do que a usada por cantores líricos. Neste momento o contato direto entre compositor foi essencial para esta escolha interpretativa. Isto porque ao me dizer que pretendia obter nos trechos melódicos da linha da voz, uma sonoridade mais "limpa" devido à sutileza do texto, demonstrei como soaria tais trechos com uma "voz operística" e depois com uma "voz popular"¹⁶. O compositor pôde optar assim pela sonoridade da "voz popular" por entendê-la mais adequada para a obra.

O primeiro encontro da voz com outro instrumento acontece no 2º movimento da peça *Aurora*, que foi composto para voz e flauta. Aqui uma das dificuldades encontradas foi me libertar da referência da tonalidade e do apoio harmônico com os quais o cantor está habituado.

¹⁶ Considera-se aqui *voz popular* como uma emissão vocal com a laringe posicionada no pescoço na posição próxima à da fala enquanto que a "Voz Operística" seria uma emissão vocal com a laringe mais baixa no pescoço. A *voz popular* menos rica em harmônicos, tem uma sonoridade mais próxima a fala comum, enquanto que a *voz operística* tem uma sonoridade mais encorpada devido ao uso da chamada cobertura vocal.

A condição de cantar uma peça atonal com um instrumento melódico trouxe inseguranças de afinação. Os saltos intervalares da linha vocal não trouxeram problemas neste aspecto durante o estudo individual em casa. Porém durante os ensaios com a flauta surgiram momentos de insegurança com a afinação por alguns motivos: a alternância entre diferentes tipos de emissão vocal fazia com que se perdesse a noção da altura da última nota cantada. Este estado de coisa dificultava a memorização da próxima nota, a melodia atonal executada na flauta complicava a memorização da última nota cantada; mesmo quando a noção de afinação estava segura, alguma irregularidade no pulso por parte da flauta desvirtuava tal noção tirando a referência de altura. Abaixo, um fragmento do segundo movimento no qual é possível perceber todas estas questões apontadas:

2 II

Morphing entre vogais ê e ô

1 $\text{♩} = 60$

Bar. **voz sussurrada**

E E O O E Ss

p *mp* *p*

Fl. **voz sussurrada**

mp *p* *mp* *p*

5 **voz sussurrada** **retorna trecho melódico** **voz falada**

es pe_ ro che_ gar es pe ro che gar

voz sussurrada transita para trecho melódico

mp *vib.* *pizz.* *5*

p *6* *sfp*

melodia atonal que antecede a entrada da voz dificulta a afinação para o cantor.

Fig 29: Fragmento do 2º movimento da peça Aurora no qual estão expostos fatores que foram dificultadores na sua interpretação.

Para solucionar a questão da afinação na peça *Aurora*, foram utilizadas duas estratégias: Estudo da linha vocal em separado com metrônomo buscando memorizar bem a melodia. A ideia aqui foi não perder a noção da altura cantada na nota anterior; também buscar na linha da flauta notas que servissem de apoio para a próxima nota a ser cantada.

Buscou-se cantar esse trecho falado e sussurrado mentalizando a nota D da linha da flauta. Isso facilitou a afinação no trecho cantado.

A nota C# na flauta serve de referência de afinação para o cantor.

Fig 30: Fragmento da peça *Aurora* demonstrando notas da linha da flauta que servem de referência de afinação para o cantor.

Abaixo mais um trecho da peça *Aurora* no qual destaco como foi resolvida a insegurança de afinação em trechos nos quais a melodia da flauta não pode ser referência para o canto.

$\text{♩} = 60$

Usei a nota F destacada como referência para afinar a nota C, 4 compassos a frente.

Aqui o cantor sai de emissão sussurrada e precisa cantar um intervalo de 4^o aumentada em relação à nota da flauta

Fig 31: Fragmento da peça *Aurora* no qual é destacado trechos das peças nos quais a melodia da flauta não serve de referência para o canto.

No 3º movimento com a entrada do piano surge um componente desafiador que nos dois primeiros movimentos não se apresentou: a sincronia entre os intérpretes. Trechos livres e principalmente melodias que são uma tentação ao rubato criam uma tendência de desencontro entre os intérpretes.

The image shows a musical score for three instruments: Baritone (Bar.), Flute (Fl.), and Piano (Pno.).

- Bar.:** Shows a few notes in the bass clef.
- Fl.:** Features a melodic line with a trill, a triplet of eighth notes, and a long note with a fermata. A red arrow points to the note before the fermata with the text: "Gesto da flauta que antecede a entrada A do canto traz ao cantor uma sensação de instabilidade no pulso".
- Pno.:** The right hand has a section marked "desacelerar até parar" (decelerate until stop) and another section marked "pizz. [damp variation]". Two red arrows point to the piano's damp variation section with the text: "Trecho improvisado no piano traz a mesma sensação de instabilidade no pulso." The left hand has a few notes.
- Ped.:** A pedal line is shown at the bottom.

Fig 32: Fragmento da peça Aurora no qual é destacado trechos que podem gerar desencontro de pulso na peça.

Por fim, cabe mencionar que a passagem de um movimento para o outro na peça Aurora não é complexa, podendo ser combinada entre os intérpretes envolvidos sem maiores problemas.

Bar. *A a ca ir A A a ca ir U A a ve lha lou ça a ca ir*

p sf p mf p mf

O primeiro movimento termina com o cantor falando a expressão "A cair"

Bar. *E E O O E Ss*

p mp p

Fl. *mp p mp p*

O segundo movimento começa na flauta sem maiores problemas de sincronia com o primeiro movimento.

Fig 33: Fragmento da peça *Aurora* no qual é destacado passagens dos movimentos 1 e 2 da peça.

Vídeo com a gravação da peça *Aurora*

Neste capítulo, portanto, foram expostos os modos de interação entre compositores e intérpretes no fazer musical, foi relatado a visão do intérprete sobre a colaboração na criação da peça *Aurora* do compositor Rafael Felício. Como participante ativo no processo colaborativo, afirmo que a experiência de um contato direto com o compositor foi benéfica para interpretação da obra nos seguintes aspectos: Facilitou a compreensão da notação musical, minimizou possíveis incompreensões quanto ao comportamento interpretativo aspirado pelo compositor e possibilitou experimentações quanto às ações vocais contidas na peça. A possibilidade de dialogar com o compositor contribuiu para criação de uma peça exequível sobre o ponto de vista vocal. No entanto, é necessário registrar que tecnicamente, a linguagem da música contemporânea exigiu adaptações em comportamentos vocais adquiridos em um treinamento voltado ao chamado canto lírico tradicional. O controle respiratório precisou ser repensado em gestos como sussurro, por exemplo, e foi utilizado a pedido do compositor, uma emissão vocal menos coberta que remetesse mais ao canto popular. A visão do compositor sobre o processo criativo da peça será exposta na seção a seguir, através de entrevista semiestruturada.

INTERLÚDIO – ENTREVISTA COM O COMPOSITOR RAFAEL FELÍCIO E COM O INTÉRPRETE ELÁDIO PEREZ

Motivação

Esta seção surge como um complemento dos capítulos 1 e 2. O capítulo 1 apresentou uma discussão sobre os recursos vocais utilizados em obras contemporâneas de compositores como Luciano Berio, Arnold Schönberg, György Ligeti, John Cage. Ali, buscou-se desvendar a maneira como estes compositores lidam com a vocalidade em suas obras. No intuito de ouvir o outro agente no processo de materialização das obras musicais, entendeu-se que entrevistar um cantor com larga experiência na interpretação do repertório vocal contemporâneo poderia enriquecer este estudo, pois traria a perspectiva do intérprete frente ao repertório vocal contemporâneo. Já o capítulo 2 apresentou o áudio de obra *Aurora* e a visão do cantor sobre processo colaborativo entre intérprete e compositor na criação desta. Assim, com intuito de explicitar o processo criativo que o compositor utilizou em sua criação, decidiu-se por entrevistá-lo.

Coleta de dados

A entrevista é “um encontro de duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional” (LAKATOS e MARCONI apud CAMPOS, 2007, p. 93).

As entrevistas permitiram a extração de dados qualitativos a respeito do processo criativo na concepção da peça *Aurora* (entrevista com o compositor), e dos desafios que o repertório contemporâneo apresenta ao cantor (entrevista com o intérprete Eládio Perez). As duas entrevistas foram realizadas com a câmera Canon 60D, em locais definidos pelos entrevistados (a residência do compositor e local de trabalho do intérprete). As duas entrevistas tiveram duração aproximada de trinta minutos. As entrevistas semiestruturadas foram organizadas através de roteiros que serão apresentados na discussão dos dados. Os entrevistados foram

esclarecidos sobre a finalidade do uso dos dados coletados nas entrevistas e consentiram em ceder os áudios e as imagens para uso nesta pesquisa sem ocultação das identidades. Os termos de consentimentos estão disponibilizados no anexo deste estudo.

Sujeitos de pesquisa

A saber, os entrevistados neste estudo foram o compositor Rafael Felício e o intérprete Eládio Pérez.

Rafael Felício: Iniciou seus estudos em violão clássico no Centro de Formação Artística da Fundação Clóvis Salgado. Estudou violão popular, arranjo e improvisação com o professor Celso Moreira. Estuda composição na Universidade Federal de Minas Gerais com Rogério Vasconcelos, Eduardo Campolina, Oílham Lana e João Pedro Oliveira. Tem trabalhado com composição de obras instrumentais e eletroacústicas. Participou de cursos de composição e residência com compositores como Edgar Alandia e Roberto Victório. Trabalha atualmente como compositor e regente do Ensemble Libertas, que se dedica à prática de música contemporânea.

Eládio Perez: Nascido em Assunção, Paraguai, Eládio Perez-Gonzalez iniciou nessa cidade os estudos musicais. Mudou-se para o Brasil em 1947, tendo estudado em São Paulo, cidade em que desenvolveu grande parte de sua vida profissional como músico e professor. Sua formação musical, vocal e teatral foi aprimorada nos EUA, Alemanha e França, países em que atuou como solista em recitais e concertos com orquestra. Gravou para a BBC de Londres e em Paris, com a pianista Fany Solter. Recebeu na França os prêmios ORTF (1962) e Arts et Lettres-Excellence (1965) do Concours International d'Interprétation de la Mélodie Française. Participa de eventos que divulgam a música de nosso tempo, tanto no Brasil quanto no exterior. Foi protagonista de óperas de Jorge Antunes, Ernst Mahle, Rufo Herrera e Tim Rescala. É autor do livro “Iniciação à Técnica Vocal”, em que expõe sua experiência como professor em cursos de canto e de técnica vocal para regentes de coro, atores e outros profissionais da voz. Reside no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, ministra cursos na Fundação de Educação Artística. Desde os Festivais de Inverno das décadas de 1970 e 1980, e dos Encontros de Compositores e Intérpretes Latino-

americanos, é responsável por ações de difusão da música brasileira e latino-americana e de incentivo aos jovens compositores, mantendo também atividade intensa de duo com a pianista Berenice Menegale. Interpretou o Lanto em Paris, sob a regência de Daniel Chabrun, em São Paulo, e no Rio de Janeiro com Henrique Morelenbaum.

Discussão dos dados

1) Entrevista com o compositor Rafael Felício

A transcrição da entrevista encontra-se no anexo deste estudo (QR CODE). A gravação com a entrevista na íntegra está disponível abaixo:

Vídeo - Entrevista com o compositor Rafael Felício

O roteiro da entrevista com o compositor Rafael Felício foi organizado de forma a compreender como ele desenvolveu a peça *Aurora* a partir de elementos musicais específicos como:

Estruturação da peça

Sobre a estruturação da peça, o primeiro aspecto fundamental foi determinar a duração estimada pretendida. Algo em torno de cinco, seis minutos. A obra não deveria ser nem uma obra grande nem uma miniatura. A partir disso eu busquei um texto e esse texto foi um outro grande norte para estruturar a peça. Decidi que esta obra teria três movimentos e cada movimento possuiria uma instrumentação diferente. Assim, consegui dar uma forma final para obra *Aurora*. (FELÍCIO, 2018, Informação pessoal).

Instrumentação

Essa instrumentação especificamente, foi pensada da seguinte forma: voz, flauta e piano. Um dos critérios para escolha deste formato foi a disponibilidade de instrumentistas que nós conhecíamos e que estavam envolvidos também em projetos de música contemporânea. Quanto à divisão (um movimento de voz solo, um movimento com voz e flauta e depois um movimento de voz, flauta e piano) veio a partir da ideia de um crescendo para a obra como um todo numa duração global. Assim, esse crescendo ocorre também na instrumentação da obra que começa com um instrumento, depois vem o duo e por fim o trio. (FELÍCIO, 2018, Informação pessoal).

Utilização dos recursos vocais

Quanto aos recursos vocais, eu pensei em organizá-los da seguinte maneira: Carregar com um pouco mais de informação a primeira peça, que seria um movimento para voz solo, ou seja, entregar nesse movimento uma peça mais virtuosística, na qual o cantor em ato solo se utiliza de mais recursos vocais. No primeiro movimento há uma variedade e dinâmica maior no que tange os recursos vocais. E pouco a pouco, cada vez mais aparece a presença da voz cantada, aquela voz de peito, aquela voz da música popular e cada vez menos esses recursos timbrísticos de voz mais incomuns. (FELÍCIO, 2018, Informação pessoal).

Texto: os Haicais

A escolha dos haicais, especificamente, foi porque eu precisava de um texto mais curto. Os haicais, no momento, estavam muito presentes na minha vida. Estava lendo vários haicais e estudando sobre esse assunto, e quando resolvi ir por essa direção resolvi escrever meus próprios haicais. Foi muito interessante e desafiador e até mesmo um exercício de composição. (FELÍCIO, 2018, Informação pessoal).

Razão para o uso de voz falada, voz sussurrada

Eu esperava criar linhas de tensões na peça. Por exemplo, no primeiro movimento que a gente tem uma alternância grande entre voz cantada, voz falada e sussurro a ideia era de carregar a peça com muita tensão. Como acontece com o próprio texto o próprio haicai dessa peça sugere. É um haicai um pouco mais tenso. Então, a ideia era essa, utilizar vários recursos vocais ali para criar uma tensão maior. E em momentos que eu tenho uma estabilidade de recursos vocais maior, estou usando menos recursos diferentes, a ideia de que a peça fique um pouco mais fluida, um pouco mais inteligível, também por conta de uma questão criativa que eu tive para aquele movimento (FELÍCIO, 2018, Informação pessoal).

Outras considerações

Rafael Felício também falou sobre os desafios que sua peça poderia oferecer aos cantores. O compositor afirmou que, para o cantor, o maior desafio ao interpretar a peça *Aurora* seria ligar as frases com as emissões não usuais (que ele classificou como "técnicas expandidas", em alusão às emissões vocais chamadas de voz sussurrada, voz falada, voz expirada, voz aspirada), dando uma unidade musical à obra. Quanto aos desafios encontrados ao compor uma obra vocal contemporânea, o compositor afirmou:

Eu acho que o primeiro desafio, na verdade, talvez o grande desafio seja essa busca por novos timbres na voz. Encontrar caminhos sonoros interessantes para voz que é um instrumento super rico. Esta peça me estimulou a ter muita pesquisa de repertório. Buscar referência em grandes obras no século XX para entender um pouco melhor dessas técnicas vocais e trazer isso para o meu universo e tentar achar a minha saída. A minha solução para criar algo interessante. Eu acho que o principal é isso. Buscar um som que me interessasse, um timbre que me interessasse, soluções técnicas para voz que me interessassem para que eu conseguisse compor uma música minha. (FELÍCIO, 2018, Informação pessoal).

Por fim, quanto à emissão vocal nos trechos cantados da peça *Aurora*, o compositor afirmou que esperava uma voz que remetesse mais à sonoridade do canto popular do que à sonoridade do canto erudito. Rafael mencionou que uma voz menos impostada garantiria maior inteligibilidade ao texto.

2) Entrevista com o intérprete Eládio Perez

A transcrição da entrevista encontra-se no anexo deste estudo (QR CODE). A gravação com a entrevista na íntegra está disponível abaixo:

Vídeo - Entrevista com o intérprete Eládio Perez

A entrevista com o intérprete Eládio Perez, por iniciativa dele, não se organizou no padrão pergunta-resposta. O entrevistado optou por conhecer com antecedência os temas que seriam abordados e discorrer livremente sobre eles. No entanto, para facilitar a discussão dos dados coletados, decidiu-se organizar as falas do entrevistado em tópicos, de acordo com os temas abordados.

Por que se dedicar ao repertório vocal contemporâneo

Todo ano havia uma reunião de compositores e intérpretes de música contemporânea. Era o meu primeiro contato na Europa com esse tipo de música. Mas antes disso eu já tinha feito muitas primeiras audições em São Paulo com obras do compositor Lacerda, por exemplo. E tinha estudado também outros autores. Mas o primeiro contato com esse tipo de música, inclusive porque na ocasião no ano de 61 veio também ao Brasil uma cantora que era mulher do Luciano Berio. Esta cantora era uma especialista em música contemporânea...O que era música contemporânea? Era, em primeiro lugar, um tipo de composição que não era escrava da tonalidade. Esta cantora fazia uma série de combinações e de sons, também diferentes da ópera comum ou dos lieder de Schubert ou Hugo Wolf. Então eu fui assistir a Cathy Berberian, a cantora a qual me refiro. Então eu vi que essa senhora fazia a música tradicional perfeitamente. E fazia também a música contemporânea, a música moderna, sem se prejudicar. Ou seja, a autoproteção na emissão estava sempre presente. Para mim isso era novidade. Me interessa muito isso. Então prestei uma atenção enorme em como essa senhora fazia o que fazia. (PÉREZ, 2018, Informação pessoal).

Quais os desafios este repertório apresenta ao cantor

Justamente o fato de você produzir ruídos, barulhos, intervalos extremamente complexos, por exemplo em Schönberg, você utiliza intervalos desusados na música tradicional. Entretanto, em “Cosi Fan Tutte”, por exemplo, uma ópera de Mozart, a cantora faz um intervalo de uma décima. Então eu treinaria a minha laringe para executar tais ações. Por exemplo, um barítono como eu, teoricamente tem como nota mais grave na música habitual o Lá(A) grave. Mas eu treino então para fazer por exemplo duas oitavas agora. Até duas oitavas e uma terça. Então isso exige um treinamento específico. Mas são coisas que você encontra em Schönberg ou em outros compositores modernos também de qualquer nacionalidade. Na música contemporânea percebi que era importantíssimo adquirir uma propriocepção porque como você faz aquilo que você faz tende orientar o teu processo. Esse processo na música com ruídos e sons separados, no caso do cantor, deve se caracterizar por uma produção dentro de sons dentro da boca. (PÉREZ, 2018, Informação pessoal).

Como construir o processo interpretativo de uma obra inédita

Bom, em primeiro lugar, se você tiver um texto e o texto é sempre a origem da composição na música vocal, se tiver um texto, eu vou ver de que maneira o compositor abordou o texto. Então, evidentemente, melodicamente, como ele abordou e os efeitos expressivos que ele quer sempre baseado no texto. (E nos casos de peças que não são textuais?) [...] Então você aceita e realiza a proposta de acordo com a tua compreensão da proposta dele (do compositor). (PÉREZ, 2018, Informação pessoal).

O que você entende por técnica estendida para a voz

Toda sonoridade que foge aos padrões da música tradicional.

(PÉREZ, 2018, informação pessoal).

Por que as universidades e conservatórios de música não incorporaram a música vocal contemporânea nos programas de ensino

Em primeiro lugar é necessário lembrar que os professores de canto precisam conhecer e praticar essa música contemporânea. Se não fazem isso, para eles música será o tipo de música anterior, Até Debussy ou na França, Faurè, ou mesmo Mahler na música alemã. Então os professores não têm esse contato, ele não vai poder suscitar no aluno dele o interesse por esse tipo de música. (PÉREZ, 2018, Informação pessoal).

Outras considerações

A entrevista com o intérprete Eládio Perez é por si só uma rica fonte de pesquisa para os cantores interessados no repertório vocal contemporâneo. O cantor, que se dedica à música contemporânea há décadas, fala da importância do elemento “texto” na construção do processo interpretativo em obras da contemporaneidade e cita o termo “autoproteção” como um comportamento que o cantor deve assumir para poder executar ações como gritos, sussurros, emissão em voz sussurrada sem prejudicar sua saúde vocal. Eládio aponta o baixo interesse por parte dos professores de canto em conhecer e praticar este tipo de repertório como um dos empecilhos para que essa música seja mais disseminada e define o termo “técnicas estendidas para a voz” com formas de emissão vocal não utilizadas na música clássico-romântica. De forma geral, foi possível através desta entrevista perceber que a música vocal contemporânea requer do cantor certo espírito aventureiro, já que não há um padrão interpretativo nem ideais de emissão vocal que sirvam de referência fixa na interpretação deste tipo de repertório.

CAPÍTULO 3 - CATALÓGO AUDIOVISUAL DE TÉCNICAS ESTENDIDAS PARA VOZ: EM DIREÇÃO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLHAS INTERPRETATIVAS

3.1 - Por que um catálogo

Para ter contato com o repertório vocal da contemporaneidade a partir de uma dimensão prática, ingressei no grupo *Ateliê C*, que é vinculado à Universidade do Estado de Minas Gerais e se dedica ao repertório contemporâneo de concerto. Dentre as obras estudadas, duas delas me chamaram a atenção por exigirem do cantor um elevado grau de criatividade e poder de improviso na construção da interpretação. São elas: *Stripsody*, de Cathy Berberian, e *Aria*, de John Cage. Abaixo um fragmento da peça *Stripsody*:

Fig 34: Fragmento da peça *Stripsody* de Cathy Berberian

Em *Stripsody*, o intérprete deve se passar por um rádio, sonorizar um relógio e emitir onomatopeias típicas de histórias em quadrinhos. Na obra *Aria*, de John Cage, como já

mencionado, o cantor deve escolher dez estilos de cantar e emitir ruídos "não-musicais". Abaixo um fragmento desta obra.

Fig 35: Fragmento da peça *Aria* de John Cage

Diante de peças como estas acima citadas, o cantor precisa dominar um amplo leque de recursos vocais para elaborar suas escolhas interpretativas. É, portanto, no sentido de deixar algum tipo de referência para os cantores e profissionais da voz que recorrerem a este estudo que se decidiu elaborar um catálogo audiovisual de técnicas estendidas para a voz. Aqui, não há a pretensão de apresentar um método de canto, mas oferecer um material que possa servir como um "start" para que cantores com pouca experiência no repertório vocal contemporâneo, com sua criatividade, criem depois seu próprio cardápio de gestos vocais.

3.2 - O recorte e os critérios de categorização

O catálogo audiovisual de técnicas estendidas para a voz tem como recorte obras abordadas neste estudo, nos capítulos 1 e 2. As técnicas catalogadas e as respectivas obras que serviram como fonte são:

Compositor	Obra	Técnicas estendidas apuradas
Berio	A-Ronne	Sons mastigados, inspiração e expiração entre os dentes, voz suspirada, canto tradicional lírico, assovio e emissão com boca fechada.
Berio	Sequenza III	Rajadas de riso para ser utilizada com qualquer vogal de livre escolha; estalos de boca, tosse; boca fechada; Tom de respiração quase sussurrada; inspirando ofegante; trêmulo dental ou de mandíbula; vibrar a língua contra o lábio superior (ação escondida por uma das mãos).
Berio	Thema (Omaggio a Joyce)	Voz Falada
Ligeti	Aventures	Sílabas sem sentido semântico, ofegâncias, risadas, sons guturais, glossolalia, morphings. Rajadas de riso para ser utilizada com qualquer vogal de livre escolha; estalos de boca, tosse; boca fechada; Tom de respiração quase sussurrada; inspirando ofegante; trêmulo dental ou de mandíbula; vibrar a língua contra o lábio superior (ação escondida por uma das mãos).
Cage	Aria	Estilos de cantar, som de pedal; assovio de pássaro; snap, snap com os dedos; clap; latido; inalação dolorosa; expiração apaziguada; buzina de desdém; estalos de língua; exclamação de nojo; ugh (sugerindo a emissão dos índios americanos); exclamação de raiva; grito como se tivesse visto um rato; risada; expressão de prazer sexual.
Schönberg	Pierrot Lunaire	Sprechstimme
Schönberg	A Survivor from Warsaw	Narração

Tab 1. Quadro com as técnicas estendidas catalogadas nas obras de Cage, Berio, Ligeti e Schönberg.

As técnicas catalogadas foram organizadas em 4 categorias:

Gesto vocal melódico	Ação vocal capaz de reproduzir sequência melódica. Ex: assovio, bocca chiusa, overtones.
Condução textual	Maneiras de conduzir a mensagem textual. Ex: Voz narrada, voz falada, voz sussurrada, voz cantada, Sprechstimme.
Gesto vocal não melódico	Ação vocal que não reproduz sequência melódica. Ex: Grito, riso, choro, tosse.
Estilos de cantar (termo Cageano)	Maneiras de impostação que remeta à um cantor, um gênero musical ou uma técnica específica. Ex: Voz de canto popular, falsete, drives, voz mista, voz operística.

Tab 2: Quadro com as especificações das categorias de classificação das técnicas estendidas para a voz catalogadas neste estudo

Dentro das categorias criadas, as técnicas estendidas selecionadas para o catálogo audiovisual foram assim dispostas:

Categoria	Técnica estendida para voz
Gesto vocal melódico	Voz cantada, assovio, bocca chiusa, sons polifônicos, vibração de lábios, vibração de língua.
Condução textual	Voz narrada, voz sussurrada, voz gritada, voz falada, voz cantada, Sprechstimme, voz recitada, voz cochichada.
Gesto vocal não melódico	Sons mastigados, inspiração entre os dentes, suspiro, riso, estalo de boca, tosse, expiração, ofegância, vibração de dentes, glossolalia, morphings, imitação de sonoridades dos animais, inalação, expressão de raiva, Expressão de prazer sexual.
Estilos de cantar (termo Cageano)	Voz operística, voz popular, falsete, drives.

Abaixo, o catálogo audiovisual de técnicas estendidas para a voz:

Catálogo audiovisual de técnicas estendidas para a voz

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Pode-se dizer que a música vocal contemporânea de concerto apresenta inúmeros desafios aos cantores. Cita-se aqui a lida com técnicas vocais não usuais, a relação com obras inéditas, a necessidade de alto nível de criatividade para a construção da interpretação, a notação musical quase personalizada de um compositor para o outro, a necessidade de desconstrução de um ideal de emissão vocal e do que se considera como um "cantar bonito", o encontro com os meios tecnológicos, como a eletrônica, o desapego ao apoio harmônico de longa data do piano, desconhecimento do repertório existente, e a lida com melodias que fogem da tonalidade, dentre vários outros. A seguir um aprofundamento em cada um desses desafios.

Lidar com as aqui chamadas *técnicas estendidas para voz* é uma demanda do repertório contemporâneo. Cabe adiantar que as possibilidades são infinitas. Embora algumas destas técnicas sejam de conhecimento da maior parte dos cantores (bocca chiusa, vibração de lábios, vibração de língua, sussurro, grito, cochicho, dentre outras), usar tais técnicas como uma expressão artística, dentro de uma obra musical gera implicações diferentes de utilizá-las em situações do cotidiano ou até mesmo durante o treinamento vocal. Cabe mencionar também que várias outras técnicas vocais que não são a base do treinamento dos cantores são de recomendável domínio. Cita-se por exemplo a narração, a voz falada, os ruídos como estalar de língua, o ranger de dentes, o assovio, e os mencionados *estilos de cantar*, termo usado por John Cage que aqui foi apropriado para se referir aos modos de cantar característicos de: um gênero musical (voz de jazz, voz operística, voz de cantor popular), uma técnica vocal específica (drives, sons multifônicos, belting), formas de conduzir a melodia (voz de coloratura, voz em legato, voz em staccato) voz peculiar de um cantor ou personagem (voz de zumbi, voz de Elis Regina, voz de Renato Russo). Assim, para prática deste repertório, o cantor deve criar sua própria paleta de técnicas vocais.

A relação com obras inéditas é outra situação com a qual o cantor interessado na música de concerto da contemporaneidade vai se deparar. É comum que os grupos de música contemporânea encomendem obras a compositores vivos, e nesse caso o cantor vai trabalhar com uma peça que nunca foi interpretada antes. Imprimir uma identidade vocal e às vezes até intervir na linha do canto seja com adaptações de ações vocais escritas ou inserção de texto, são

comportamentos comuns. Uma sugestão simples para esses casos: Siga o fluxo. Recorra a sua musicalidade e se permita experimentar. Aqui aborda-se outro desafio anteriormente mencionado que é a necessidade de um alto grau de criatividade para interpretar certas obras vocais contemporâneas. Talvez para este caso a sugestão seja pensar fora da caixinha. Os cantores devem ter em mente que cada período histórico é marcado por um pensamento composicional e interpretativo que dá forma a sonoridade daquela época. Assim, é preciso conhecer o que os compositores da contemporaneidade esperam ouvir e com qual material sonoro eles trabalham. A partir daí o cantor só precisará se sentir livre para mergulhar no universo sonoro da música contemporânea. O céu é o limite para as possibilidades de uso da voz neste caso.

A notação musical pode a princípio causar estranheza aos cantores que olharem uma partitura contemporânea. Mas calma. Os compositores não são tão sádicos assim e deixam bulas ou guias com instruções de interpretação. É lógico que a simbologia usada, por não ser às vezes a ensinada no ensino formal de música trará um desconforto inicial, mas nada que não vá passando à medida que o cantor vá se familiarizando com esta escrita. É tudo questão de prática. Outra questão que logo será superada com a prática do repertório contemporâneo é o habitual apoio harmônico do piano. De fato, neste ponto o cantor deve-se deixar levar para uma outra dimensão. Acostumar-se a cantar solo, como instrumentos melódicos, com ruídos de toda natureza será necessário. De novo, é tudo questão de prática. Cantar em companhia dos meios eletrônicos também faz parte desse universo. Também não é nada preocupante, basta ser curioso e aceitar ouvir sua voz distorcida ou subvertida. Aqui é uma questão novamente de absorver a proposta dos compositores. Dissonâncias não são assustadoras. Pense nelas como primas-irmãs das consonâncias.

Estes desafios citados (embora se reconheça ser essa apenas uma percepção puramente pessoal embasada pela experiência de cantar música contemporânea nos últimos dois anos) não parecem ser distintos dos desafios enfrentados por um músico que se disponha a trabalhar com qualquer outra forma de expressão musical. De modo geral, acredita-se ser recomendável aos intérpretes que conheçam o contexto histórico e social nos quais a obra está inserida, as motivações do pensamento composicional vigente, as técnicas requisitadas, os compositores considerados significantes no período e o conceito de sonoridade “ideal” aspirada. Com a música vocal contemporânea não é diferente. Porém, é preciso lembrar que, na história da humanidade, muitos foram os momentos em que o ser humano se viu entre a segurança da manutenção do *status quo* e os riscos que novas descobertas apresentam. Talvez a música vocal contemporânea, neste sentido, só precise ser "descoberta" e experimentada, esperando por cantores com espírito aventureiro e coragem para se lançar neste terreno pouco desbravado.

Por fim aponta-se aqui dois desafios que podem ser considerados lacunas dentro da produção de música vocal contemporânea. Boa parte do repertório acaba nas estantes dos compositores já que muitas dessas peças são estreadas em eventos pontuais e depois não voltam a ser interpretadas. Só nos Encontros Latino-americanos de música contemporânea realizados na década de 80 em Minas Gerais, Lovaglio (2013) catalogou 52 obras para voz que foram estreadas e não se sabe ao certo o paradeiro deste material. Provavelmente muitas outras obras vocais contemporâneas estão por aí esperando ser desveladas. Não foi encontrado também na literatura consultada material que proponha estratégias de ensino para música vocal contemporânea. Acredita-se que preencher essas duas lacunas poderia contribuir para consolidação de um núcleo de conhecimento sobre a vocalidade contemporânea na música de concerto.

REFERÊNCIAS

- ABDO, Sandra Neves. Execução/Interpretação musical: uma abordagem filosófica. **Per Musi**, p. 16-24, 2000.
- BECKER, Susie. **A Voz Contemporânea**. 2008. 213f. Dissertação (Mestrado Artes) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.
- CAMPOS, Paulo Henrique. **O Impacto da Técnica Alexander na Prática do Canto: Um estudo qualitativo sobre as percepções de cantores com experiência nessa interação**. 2007. Tese de Doutorado. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Minas Gerais.
- CENTRO STUDI LUCIANO BERIO. Via di San Vito, 22, Direção: Talia Pecker Berio, **Website institucional**. Disponível em: < <http://www.lucianoberio.org> >. Acesso em: 16 Jul, 2017.
- CROCE, Benedetto. **Estetica como scienza dell'espressione e linguistica generale**. 8.ed. rev, Bari: Laterza, 1945.
- COSTA, Mirna Azevedo. Gilberto Mendes Em Busca do Não-Objeto: Possíveis Diálogos. **Revista do Colóquio de Arte e Pesquisa do PPGA-UFES**, v. 2, n. 4, p. 81-95, 2013.
- DE OLIVEIRA, Nelson Salomé. A Música Contemporânea em Belo Horizonte na Década de 80. **Cadernos do Colóquio**, v. 1, n. 1, 1999.
- DROTT, E. Ligeti in Fluxus. **The Journal of Musicology**. Vol. 21, n 2. Pg. 201 - 204. 2004.
- FELÍCIO, Rafael. **Voz na contemporaneidade: O cantor frente aos desafios do repertório contemporâneo**. Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte, 20 Mar. 2018. Entrevista concedida à Régis de Carvalho.
- FERRAZ, Silvio et al: **Ensaio sobre a música do século XX e XXI: composição, performance e projetos colaborativos**. [Recurso eletrônico]. Coordenado por Fabio Soren Presgrave; Organizado por Jean Joubert Freitas Mendes e Luciana Noda. Natal: EDUFRN, 2016.
- GUSMÃO, C. de S.; CAMPOS, Paulo H.; MAIA, Maria Emília O. O formante do cantor e os ajustes laríngeos utilizados para realizá-lo: uma revisão descritiva. **Per Musi**, v. 20, p. 43-50, 2010.
- GROVE, George et al. **Grove's dictionary of music and musicians**. 2010.
- KOELLREUTTER, H. J. **Introdução à estética e à composição musical contemporânea**. Porto Alegre: Movimento, 1
- LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Pesquisa. **Técnica de pesquisa**, v. 3, p. 15-36, 1996.

LOVAGLIO, Vânia Carvalho. **Música Contemporânea em Minas Gerais: Os encontros de compositores latino-americanos em Belo Horizonte (1986-2002)**. 2010. 322f. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2010.

MABRY, Sharon. **Exploring twentieth-century vocal music: a practical guide to innovations in performance and repertoire**. Oxford University Press, 2002.

MARTINELLI, Leonardo in: **Ensaio sobre a música do século XX e XXI: composição, performance e projetos colaborativos**. [Recurso eletrônico]. Coordenado por Fabio Soren Presgrave; Organizado por Jean Joubert Freitas Mendes e Luciana Noda. Natal: EDUFRRN, 2016.

MARTINET, André. **Elementos da linguística geral**. 8 ed. Lisboa: Martins Fontes, 1978.

MEEHAN, Kate. **Not just a pretty voice: Cathy Berberian as collaborator, composer and creator**. Washington University in St. Louis, 2011.

MENDES, Doriana. **Versatilidade do intérprete contemporâneo: uma abordagem interpretativa de três obras para voz e cena**. Rio De Janeiro. 158 f. 2010. Dissertação (Mestrado em Música), Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MENDES, Gilberto. **Uma odisséia musical: dos mares do Sul à elegância pop/art. déco**. Edusp, 1994.

MENEZES, Flo. **Luciano Berio: legado e atualidade**. SciELO-Editora UNESP, 2015.

MICHAELIS, Dicionário online. **Dicionário de português online**. Ed. Melhoramentos. 2009. “Disponível em”: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?typePag=sobre&languageText=portugues-portugues>. “Acessado em”: 24 Mai. 2016.

MORAIS, Augusto Alves. **A Colaboração Intérprete-Compositor na Elaboração da Obra “Uma Lágrima” De Arthur Rinaldi**. 2013. 45 f. Dissertação (Mestrado em Música) - Escola de Música e Artes Cênicas, Universidade Federal de Goiás, 213.

NEVES, José Maria. **Música Contemporânea Brasileira**. 2. ed. Rio de Janeiro. Contra Capa, 2008.

OLIVEIRA, L. L. DE. **A escrita vocal nas obras Aventures de Gyorgy Ligeti, Agnus, e o King de Luciano Berio**. Dissertação de Mestrado—Campinas, São Paulo: Universidade Estadual de Campinas, 2014. 227 fls.

PAREYSON, Luigi. **Estetica; teoria della formatività**. 5.ed. Milão: Tascabili Bompiani, 1991. _____. Os problemas da estética. 3ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

PADOVANI, José Henrique; FERRAZ, Silvio. Proto-história, Evolução e Situação Atual das Técnicas Estendidas na Criação Musical e na Performance. **Revista Música Hodie**, v. 11, n. 2, 2012.

PENNY, Jean. **THE EXTENDED FLAUTIST: Techniques, technologies and performer perceptions**. 2009. Tese de Doutorado. Queensland Conservatorium Griffith University.

PÉREZ, Eládio. **Voz na contemporaneidade: O cantor frente aos desafios do repertório contemporâneo**. Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte, 20 mar. 2018. Entrevista concedida à Régis de Carvalho.

PEREZ, Luana Castro Alves. **"O que é fonologia?"**. Disponível em <<https://brasilecola.uol.com.br/o-que-e/portugues/o-que-e-fonologia.htm>>. Acesso em 17 de julho de 2018.

RAY, Sônia; MESTRINHO, Malú. Brasília, 2006. Música brasileira de câmara contemporânea: a voz em formações sem piano. Trabalho apresentado no **XVI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM)**.

RADICCHI, Joanna Monteiro. **A Relação Entre Composição e Performance no Processo de Criação: Um Estudo Sobre a Colaboração Entre Compositores e Intérpretes**. 2013. 125 f. Dissertação (Mestrado em Música) - Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013.

RIGONATTO, Mariana. **"O que é Fonética?"**. Disponível em <<https://brasilecola.uol.com.br/o-que-e/portugues/o-que-fonetica.htm>>. Acesso em 17 de julho de 2018.

SANTIAGO, Patrícia Furst. Mapa e síntese do processo de pesquisa em performance e em pedagogia da performance musical. **Revista da ABEM**, v. 15, n. 17, 2014.

STOROLLI, Wânia Mara Agostini. **Vozes Performáticas: Dissolvendo Fronteiras**. São Paulo. 2013. 13 f. Projeto (Pesquisa de Pós-Doutorado). Escola de Comunicações e Artes (ECA). Universidade de São Paulo (USP).

SOUZA, Valdir Caires de. **A colaboração entre o compositor e o intérprete na aplicação da técnica estendida em duas obras contemporâneas brasileiras para fagote: Vitrais e Fantasia**. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

VALENTE, Heloísa de Araújo Duarte. **Os Cantos da Voz: Entre o Ruído e o Silêncio**. 1. ed. São Paulo. Annablume. 1999.

ZAMPRONHA, Edson. **Música Contemporânea... A música clássica do nosso tempo?** Portal Concertino, 2011. Disponível em: http://www.concertino.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2215:musica-contemporanea-a-musica-classica-de-nosso-tempo-01 . Acesso em: 18 Maio. 2016.

ZILLE, José Antônio Baêta. **Orientações e Normas para escrita de trabalhos acadêmico-científico**. Belo Horizonte: Esmu - Uemg, 2016.

ANEXO

1) Instruções de execução da peça Cage's Aria.

THE ARIA MAY BE SUNG IN WHOLE OR IN PART TO PROVIDE A PROGRAM OF A DETERMINED TIME-LENGTH, ALONE OR WITH THE FONTANA MIX OR WITH ANY PARTS OF THE CONCERT.

THE NOTATION REPRESENTS TIME HORIZONTALLY, PITCH VERTICALLY, ROUGHLY SUGGESTED RATHER THAN ACCURATELY DESCRIBED. THE MATERIAL, WHEN COMPOSED, WAS CONSIDERED SUFFICIENT FOR A TEN MINUTE PERFORMANCE (PAGE = 30 SECONDS); HOWEVER, A PAGE MAY BE PERFORMED IN A LONGER OR SHORTER TIME-PERIOD.

THE VOCAL LINES ARE DRAWN IN BLACK, WITH OR WITHOUT PARALLEL DOTTED LINES, OR IN ONE OR MORE OF 8 COLORS. THESE DIFFERENCES REPRESENT 10 STYLES OF SINGING. ANY 10 STYLES MAY BE USED AND ANY CORRESPONDANCE BETWEEN COLOR AND STYLE MAY BE ESTABLISHED. THE ONE USED BY MISS BERBERIAN IS: DARK BLUE = JAZZ; RED = CONTRALTO (AND CONTRALTO LYRIC); BLACK WITH PARALLEL DOTTED LINE = SPRECHSTIMME; BLACK = DRAMATIC; PURPLE = MARLENE DIETRICH; YELLOW = COLORATURA (AND COLORATURA LYRIC); GREEN = FOLK; ORANGE = ORIENTAL; LIGHT BLUE = BABY; BROWN = NASAL.

THE BLACK SQUARES ARE ANY NOISES (UNMUSICAL USE OF THE VOICE, AUXILIARY PERCUSSION, MECHANICAL OR ELECTRONIC DEVICES). THE ONES CHOSEN BY MISS BERBERIAN IN THE ORDER THEY APPEAR ARE: TSK, TSK; FOOTSTOMP; BIRD ROLL; SNAP, SNAP (FINGERS); CLAP; BARK (DOG); PAINED INHALATION; PEACEFUL EXHALATION; HOOT OF DISDAIN; TONGUE CLICK; EXCLAMATION OF DISGUST; OF ANGER; SCREAM (HAVING SEEN A MOUSE); UGA (AS SUGGESTING AN AMERICAN INDIAN); HA, HA (LAUGHTER); EXPRESSION OF SEXUAL PLEASURE.

THE TEXT EMPLOYS VOWELS AND CONSONANTS AND WORDS FROM 5 LANGUAGES: ARMENIAN, RUSSIAN, ITALIAN, FRENCH, AND ENGLISH.

ALL ASPECTS OF A PERFORMANCE (DYNAMICS, ETC.) WHICH ARE NOT NOTATED MAY BE FREELY DETERMINED BY THE SINGER.

FOR CATHY BERBERIAN

MILANO 1958

2) Partitura da peça Aurora de Rafael Felício

3) Transcrição da entrevista com o compositor Rafael Felício

4) Transcrição da entrevista com o cantor Eládio Perez

5) Termos de consentimento e autorização de uso de imagem

Termo de consentimento - Rafael Felício

Termo de consentimento - Eládio Pérez

6) Sugestão de audição - exemplos musicais e peças vocais contemporâneas

Aria - John Cage

Canto Mongol

Bocca chiusa – exemplo

Morsicathy - Cathy Berberian

Stripsody - Cathy Berberian

Recitativo – exemplo

Laborintus II – Berio

Sequenza III – Berio

A Survivor from Warsaw – Schönberg

Pierrot Lunaire - Schönberg

Yodel

A - Ronne

Maneirismo de Marlene Dietrich

Raga - exemplo musical

Sons polifônicos